

DIGITAL VS. IMPRESO: IMPACTO DEL MEDIO EN EL ENTRENAMIENTO EN ESTRATEGIAS
DE COMPRENSIÓN LECTORA

Andrés Eduardo Peña

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje

Mayo de 2023

UNIVERSIDAD DE
LASALLE

DIGITAL VS. IMPRESO: IMPACTO DEL MEDIO EN EL ENTRENAMIENTO EN ESTRATEGIAS
DE COMPRENSIÓN LECTORA

Autor

Andrés Eduardo Peña

Informe de Investigación

Tutor

Nelson Antonio Castillo Alba

Universidad de la Salle

Facultad de Ciencias de la Educación

Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje

Mayo de 2023

*A los autores de los escritos que citamos en las referencias.
Su trabajo permitió y facilitó el nuestro.*

CONTENIDO

LISTA DE TABLAS.....	7
LISTA DE FIGURAS	8
LISTA DE ANEXOS	9
RESUMEN.....	10
1. MARCO GENERAL.....	12
1.1. Contexto	12
1.2. Planteamiento del Problema.....	13
1.3. Justificación.....	14
1.4. Hipótesis correlacional.....	15
1.5. Hipótesis de contraste.....	16
1.6. Objetivos.....	16
1.6.1. Objetivo General	16
1.6.2. Objetivos Específicos.....	16
2. REVISIÓN DE FUNDAMENTOS TEÓRICOS.....	17
2.1. Antecedentes	17
2.1.1. Definiendo lo digital.....	17
2.1.2. Digital o impreso: Cómo el medio puede influir en la comprensión lectora.....	17
2.1.3. Comprensión lectora y recursos digitales.....	19
2.1.4. Comprensión lectora y actividades de escritura.....	19
2.1.5. Recursos de aprendizaje digitales.....	20
2.1.6. Diseño emocional.....	21
2.1.7. Implicaciones de los antecedentes.....	22

2.2. Marco teórico.....	23
2.2.1. La comprensión lectora.....	23
2.2.1.1. Modelo multidimensional de la comprensión lectora.	23
2.2.1.2. Estrategias de comprensión lectora.	25
2.2.2. Aprendizaje multimedia.....	26
2.2.2.1. Leer vs. oír un texto.	27
2.2.2.2. Visualizaciones gráficas animadas frente a estáticas.....	27
2.2.2.3. Ejercicios prácticos con interactividad.....	28
2.2.2.4. Retroalimentación.	28
2.2.2.5. Efecto de coherencia o menor carga cognitiva.	29
2.2.2.6. Tipografía.	30
2.2.3. Efectos del medio de entrega en el aprendizaje	31
3. DISEÑO METODOLÓGICO	33
3.1. Marco investigativo. Paradigma y tipo de investigación.....	33
3.2. Método.....	34
3.3. Población.....	34
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	35
3.4.1. PROLEC-SE-R: Batería de evaluación de los procesos lectores, versión Revisada.....	35
3.4.2. CompLEC: Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria	36
4. PROPUESTA	38
4.1. Análisis	38
4.1.1. Requisitos investigativos.....	38
4.1.2. Requisitos pedagógicos.....	39
4.2. Diseño	39
4.2.1. Estructura y contenidos	40

4.2.2. Multimedia.....	40
4.2.3. Diccionario.....	40
4.2.4. Ejercicios de práctica y retroalimentación	40
4.2.5. Diagramación	41
4.2.6. Diseño emocional.....	41
4.2.7. Color	42
4.2.8. Tipografía	42
4.2.9. Resumen de diseño	42
4.3. Desarrollo	43
4.3.1. Especificaciones técnicas	43
4.3.2. Desarrollo de las dos versiones.....	44
4.3.3. Interfaz de la versión digital	45
4.3.4. Diagramación de la versión impresa	48
4.4. Implementación	50
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	51
5.1. Tabulación de resultados y software utilizado.....	51
5.2. Resultados generales	51
5.3. Variación en la comprensión y procesos lectores asociados: pretest vs. posttest.	52
5.4. Variación en la comprensión lectora: grupo experimental vs. control	53
CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA.....	55
REFERENCIAS.....	57
ANEXOS.....	63

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. <i>Ficha técnica del diseño metodológico.</i>	33
Tabla 2. <i>Diseño experimental. Elaboración propia</i>	34
Tabla 3. <i>Distribución de los grupos, control y experimental</i>	35
Tabla 4. <i>Pruebas que componen la batería PROLEC-SE-R.</i>	36
Tabla 5 <i>Composición de la prueba CompLEC.</i>	37
Tabla 6. <i>Resumen de características del curso. Similitudes y diferencias entre la versión digital y la versión impresa.</i>	43
Tabla 7. <i>Especificaciones del desarrollo.</i>	44
Tabla 8. <i>Resumen de los resultados finales de las pruebas aplicadas.</i>	51
Tabla 9. <i>Media aritmética de los resultados para las pruebas PROLEC y cálculo de la variación porcentual.</i>	52
Tabla 10. <i>Resumen de resultados de la prueba t de Student para las medidas de comprensión lectora.</i>	54

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. <i>Resultados del examen Saber 11 en el componente “Lectura Crítica”</i>	13
Figura 2. <i>Heurística de la comprensión lectora</i>	24
Figura 3. <i>Variables básicas en una situación de lectura. Es posible continuar agregando otras variables intervinientes en cada una de las tres dimensiones</i>	25
Figura 4. <i>El modelo entrelazado de la lectura. “Los muchos hilos que se tejen en la lectura experta”</i>	26
Figura 5. <i>Pantalla de inicio del curso</i>	46
Figura 6. <i>Índice de actividades</i>	46
Figura 7. <i>Ejemplo de unidad de aprendizaje con contenido multimedia</i>	47
Figura 8. <i>Texto de lectura con elementos resaltados</i>	47
Figura 9. <i>Ejemplo de ejercicio de práctica</i>	48
Figura 10. <i>Ejemplo de diagramación en una unidad de aprendizaje de la versión impresa</i>	49
Figura 11. <i>Fotografía del aula en una de las sesiones diarias del curso</i>	50
Figura 12. <i>Intervalo de aceptación de hipótesis nula, con prueba t de Student</i>	53

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Resultados individuales de las pruebas aplicadas	64
Anexo 2. Resultados estadísticos detallados de la variación en comprensión lectora evaluados con las pruebas PROLEC	66
Anexo 3. Normalidad y similitud de los grupos.....	67
Anexo 4. Prueba <i>t</i> de Student.....	70
Anexo 5. Medidas de correlación de Pearson.....	73
Anexo 6. Contenidos del curso	74

ABSTRACT

The effectiveness of delivering a course in a digital medium, for the improvement of reading comprehension, was evaluated, in contrast to the delivery of this course by means of printed materials. An experimental study was carried out with 33 ninth grade students of basic education, randomly assigned to the control and experimental groups, with pretest and posttest measures. To determine the variation in comprehension, the CompLEC test and the battery of tests of the reading processes PROLEC-SE-R are used. A positive increase in comprehension and associated reading processes was evidenced, without statistically significant differences between the two groups.

Keywords: digital resources, multimedia learning, digital vs. printed, reading comprehension, comprehension strategies.

RESUMEN

Se evaluó la eficacia de entregar un curso en un medio digital, para la mejora de la comprensión lectora, en contraste con la entrega de este curso por medio de materiales impresos. Se realizó un estudio experimental con 33 alumnos de grado noveno de educación básica, asignados aleatoriamente a los grupos de control y experimental, con medidas pretest y posttest. Para determinar la variación en la comprensión se utiliza la prueba CompLEC y la batería de pruebas de los procesos lectores PROLEC-SE-R. Se evidenció un aumento positivo en la comprensión y procesos lectores asociados, sin diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos.

Palabras clave: recursos digitales, aprendizaje multimedia, digital vs. impreso, comprensión lectora, estrategias de comprensión.

1. MARCO GENERAL

1.1. Contexto

Esta investigación se desarrolla en la sede B de la Institución Educativa Distrital Porfirio Barba Jacob, que se encuentra ubicada en el extremo suroccidental de la ciudad de Bogotá. En esta sede se presta servicios educativos en los grados de primera infancia, primaria y bachillerato.

En el nivel de bachillerato es frecuente el fracaso escolar y la repitencia. Estos afectan anualmente cerca del 30% de los estudiantes.

Existe en la sede un programa de lectoescritura llamado “10 libros en un año”, que se implementa diariamente, de martes a viernes, durante la tercera hora académica para todos los estudiantes, esto se traduce en una intensidad de cuatro horas académicas semanales. Durante esa hora diaria se implementa como metodología principal la Lectura Silenciosa Sostenida (LSS)¹, seguida por un momento de escritura de resúmenes en un cuaderno llamado Diario de Lectura. Este programa de lectura se desarrolla desde el año 2014.

Pese a la existencia del programa de lectura, los resultados en el examen Saber 11² de los estudiantes en el componente de Lectura Crítica en los últimos tres años anteriores al presente estudio han tenido un promedio de 51 puntos, posicionándolos por debajo del promedio distrital de 57 puntos, para esos mismos años. Estos datos permiten interpretar que dentro de la población escolar de la institución existen insuficiencias notorias en los procesos lectores, incluso al finalizar su formación académica.

¹ La descripción de esta metodología se extiende más allá de los alcances del presente informe. Para detalles sobre ésta, se sugiere consultar *El Programa de Lectura Silenciosa Sostenida* (Condemarin, 1987). Un resumen elaborado por la misma autora se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Educación de Chile, en: http://ftp.e-mineduc.cl/cursosceip/EJE_1/Lectura/C1_U1/condemarin.pdf. Textos más recientes que abordan el mismo tema son los escritos por Pilgreen (2000), Krashen (2004) y Trelease (2019).

² “El Examen de Estado Saber 11 es un instrumento de evaluación estandarizada que mide oficialmente la calidad de la educación formal impartida a quienes terminan el nivel de educación media, en Colombia. Está compuesto por cinco pruebas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés”. Ver: <https://www.icfes.gov.co/acerca-del-examen-saber-11>

Figura 1.

Resultados del examen Saber 11 en el componente “Lectura Crítica”.

Promedio de la Institución Educativa comparado con el promedio de la ciudad. Elaboración propia.

Nota: Elaboración propia.

1.2. Planteamiento del Problema

Dado que los estudiantes de la población en estudio presentan bajos resultados en las pruebas de lectura, aún con la existencia de un programa institucional de lectoescritura diaria, es una inquietud del presente estudio preguntarse sobre los recursos y medios más adecuados para ayudar a estos estudiantes a mejorar sus procesos lectores. Y, teniendo en cuenta su dificultad para la lectura de textos escritos, nos preguntamos por otros materiales de aprendizaje no escritos que se puedan utilizar en un entrenamiento en estrategias de comprensión lectora.

En este sentido, según lo señalan Cuetos et al. (2016, p. 25) el lenguaje oral es más fácil de comprender que el escrito debido a las características enunciativas y sonoras que le imprime el hablante. En cambio, en textos escritos que deben ser leídos, estas características no se

encuentran de forma clara y deben ser establecidas por el lector. Por consiguiente, estudiantes disléxicos o con otras dificultades para comprender textos escritos, ven disminuidos o superados estos obstáculos cuando reciben el texto de forma *auditiva*. (p. 17)

En el mismo sentido, las imágenes, videos y animaciones pueden clarificar un mensaje verbal. Por esto, los mensajes multimedia ofrecen un gran potencial para mejorar la eficacia de la comunicación, pero solo en la medida en que su diseño se base en la teoría y la investigación (Mayer, 1999, p. 108). De esta forma, las personas aprenden más profundamente de presentaciones con palabras e imágenes que de palabras solamente. (Mayer, 2002, p. 106). Adicionalmente, se produce producen mayores ganancias de aprendizaje al estudiar con visualizaciones animadas que estudiar con gráficos estáticos. (Berney & Bétrancourt, 2016, p. 158)

A partir de estas ideas, se formula la siguiente pregunta de investigación:

¿En qué medida un entrenamiento realizado mediante recursos digitales mejora la comprensión lectora, en comparación con un entrenamiento tradicional mediante guías impresas?

1.3. Justificación

Como se expone en el apartado sobre el contexto institucional, pese a la existencia de un programa institucional de lectura, los estudiantes presentan bajos resultados en las pruebas estatales, en el componente de Lectura Crítica. Y en los años recientes no se ha evidenciado mejoría en sus procesos lectores con la metodología de Lectura Silenciosa Sostenida (LSS).

Teniendo en cuenta las observaciones de Solé et al. (2019, p. 25), las estrategias que el lector necesita utilizar para comprender el texto no aparecen de forma natural ni espontánea. Tampoco surgen como consecuencia lógica de la lectura. Son procedimientos de alto nivel que se pueden enseñar, aprender y mejorar con el entrenamiento y la práctica. Sin embargo, la metodología (LSS) empleada en la institución se basa exclusivamente en la lectura por placer,

para el desarrollo del hábito lector y no incluye actividades de escritura u otras que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora.

En este sentido, este trabajo propone la creación y evaluación de un curso para mejorar los procesos lectores en los estudiantes, implementando las recomendaciones que los especialistas en comprensión lectora han desarrollado o descubierto recientemente. (García, 2015; Hebert et al., 2013; Hennessy, 2020; Solé et al., 2019)

Sin embargo, aunque la investigación existente, y la teoría derivada de ésta, revelan aspectos claves a implementar, como el entrenamiento en estrategias de comprensión, es poco lo que se ha investigado acerca del canal de instrucción³ y sus efectos en este entrenamiento. Hasta la fecha, la investigación en procesos de lectura se ha centrado principalmente en la instrucción realizada a través de medios impresos. Así, el presente trabajo espera aportar nuevos elementos al corpus investigativo sobre comprensión lectora, incluyendo la medición de esta nueva variable: el medio de instrucción.

Adicionalmente, los recursos educativos desarrollados en el transcurso del presente estudio resultarán en beneficio de la institución y sus estudiantes. Verificar que estos recursos favorecen el desarrollo de la comprensión lectora permitirá aplicarlos a los estudiantes con la confianza de su efectividad. Y se espera que una aplicación masiva de estos ayude a elevar los resultados en las pruebas estatales de Lectura Crítica.

1.4. Hipótesis correlacional

Un curso digital de entrenamiento en estrategias de comprensión lectora, que integre recursos multimedia, aumenta los puntajes en pruebas de comprensión lectora, en mayor medida que el entrenamiento mediante guías impresas.

³ Llamamos aquí “canal de instrucción” al medio, formato o soporte en el que se presenta o entrega el material de instrucción al estudiante.

1.5. Hipótesis de contraste

H₀: No se producen variaciones estadísticamente significativas en las pruebas de comprensión lectora del grupo experimental en contraste con el grupo de control.

H₁: Se producen variaciones estadísticamente significativas en las pruebas de comprensión lectora del grupo experimental en contraste con el grupo de control.

1.6. Objetivos

1.6.1. *Objetivo General*

- Determinar la eficacia⁴ del entrenamiento en estrategias de comprensión lectora mediante un curso digital con recursos multimedia, en comparación con la instrucción mediante guías impresas.

1.6.2. *Objetivos Específicos*

- Implementar un curso diseñado para mejorar los procesos lectores de los estudiantes, con énfasis en las estrategias de comprensión.
- Desarrollar dos versiones del curso, digital e impresa, que implementen las actuales prácticas recomendadas para el diseño de recursos educativos y de estrategias de comprensión.
- Medir el nivel de la comprensión lectora que logran los estudiantes, luego del entrenamiento.
- Determinar si existen diferencias significativas en los puntajes finales comprensión lectora asociados al medio de entrega del curso, digital o impreso.

⁴ En el presente estudio se entiende por eficacia: la variación positiva en los puntajes de las pruebas de comprensión y procesos lectores asociados. Véase la sección 3.4 *Técnicas e instrumentos de recolección de datos*.

2. REVISIÓN DE FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Antecedentes

2.1.1. Definiendo lo digital

Se empleará en este estudio el término *digital* en su concepción más simple, como lo define la RAE en una de sus acepciones: “Que crea, presenta, transporta o almacena información mediante la combinación de bits”.⁵ Mientras que la información almacenada y manejada en un medio físico como el papel impreso es tangible, la información digital habita el espacio informático. Del mismo modo, señala la RAE que una *interfaz digital* es “cualquier programa, incluidos los sitios web o partes de los mismos, o aplicación, incluidas las aplicaciones móviles, o cualquier otro medio, accesible a los usuarios, que posibilite la comunicación digital”.⁶

2.1.2. Digital o impreso: Cómo el medio puede influir en la comprensión lectora

La investigación sobre los efectos del medio en la comprensión lectora es un tema en desarrollo, que aún no ha llegado a un consenso. Este campo se ha nutrido de los recientes avances técnicos y la mayor oferta de libros electrónicos. En este sentido, las primeras investigaciones experimentales sobre libros digitales para niños comenzaron como una investigación comparativa en la que los investigadores contrastaron los efectos de los libros digitales para niños con los efectos de los libros impresos (Kucirkova, 2018, p. 18). Por ejemplo, Segal-Dori et al. (2010) compararon el aprendizaje de habilidades relacionadas con la lectura de los niños con libros electrónicos y libros impresos, con y sin el apoyo de adultos. En sus análisis encontraron que leer el libro electrónico con la instrucción de un adulto era la opción más

⁵ Diccionario de la Real Academia Española, en: <https://dle.rae.es/digital>

⁶ Véase: <https://dpej.rae.es/lema/interfaz-digital>

beneficiosa y conducía a niveles más altos de aprendizaje de los niños que leer el libro impreso solo o el libro impreso con un adulto.

En contraste, en dos estudios desarrollados por Haddock et al. (2020) los investigadores compararon los efectos del medio en la comprensión lectora, en estudiantes de pregrado del Reino Unido. Así, encontraron que la comprensión fue ligeramente mayor cuando los participantes leyeron desde el medio impreso en comparación con una lectura en un medio electrónico. Los dos estudios también contrastaron los efectos según la tipología textual, hallando un efecto mayor en los textos narrativos y un efecto marginal en los textos expositivos.

Desde un enfoque diferente, un estudio basado en una encuesta aplicada a alumnos de pregrado en Estados Unidos encontró que aquellos estudiantes preferían los libros de texto impresos a los libros de texto electrónicos. La razón principal de su preferencia, señalada por los encuestados, fue que simplemente prefieren lo impreso a lo digital. (Millar & Schrier, 2015)

Un estudio más reciente y detallado, profundizó sobre los efectos de las características del medio digital en la comprensión lectora. Dado que la lectura de pantalla tiene vínculos estrechos con la multitarea y la posible distracción, señala el autor que cualquier investigación sobre la lectura en el entorno digital debe tener en cuenta esta realidad (Liu, 2022), encontrando una medida alta de distracción digital entre los estudiantes universitarios. La mayor parte de la muestra encuestada indicó que elige leer en forma impresa para reducir las distracciones y concentrarse de manera efectiva. Finalmente, el investigador señala que la lectura de pantalla es inherentemente una distracción, principalmente debido a la multitarea.

Con este panorama, los resultados aún se encuentran divididos sin que la balanza se incline a favor de la lectura en medios impresos o digitales, en relación con una mejor comprensión de los textos.

2.1.3. Comprensión lectora y recursos digitales

Un estudio el realizado en Chile (Ponce et al., 2013) confirma que el uso de aplicaciones informáticas para la realización de actividades de escritura posteriores a la lectura, específicamente la elaboración de organizadores gráficos mejora las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes. Sin embargo, allí los investigadores atribuyen los efectos al método de organizadores gráficos más que a la utilización del computador como medio de instrucción.

Los resultados del metaanálisis elaborado por Arteaga y Calao (2015) muestran que es posible mejorar significativamente la comprensión de lectura en los estudiantes luego de intervenir con diversas estrategias de escritura mediadas por tecnología. Sugieren que las experiencias más exitosas incluyeron fuentes de conocimientos previos, estrategias de razonamiento inferencial y procesos de lectura autorregulados. El rastreo documental realizado en este análisis permitió establecer que son pocas las propuestas investigativas sobre este tema y desarrolladas con estudiantes de educación media, pues la gran mayoría de los estudios se centra en el nivel de educación básica, tanto en otros países como en Colombia.

2.1.4. Comprensión lectora y actividades de escritura

El impacto de las actividades de escritura realizadas simultáneamente con los procesos de lectura ha sido estudiando desde mediados del siglo anterior. En un principio los estudios cualitativos de tipo exploratorio y descriptivo permitieron identificar ciertas relaciones de base. El trabajo realizado por Wittrock y Marks (1978) determinó una relación entre la comprensión de un texto y las actividades de lectura que se realizan subsecuentemente. En especial, evidencian que la escritura de resúmenes cortos por cada párrafo leído mejoraba la comprensión lectora y la recordación de un texto.

En un metaanálisis realizado por Graham y Hebert (2011), los autores comparan 95 investigaciones distintas y concluyen que “escribir sobre un texto leído debe facilitar su comprensión, ya que proporciona a los estudiantes una herramienta para registrar, conectar,

analizar, personalizar y manipular de manera visible y permanente las ideas clave en el texto” (p. 712). Sin embargo, los autores también señalan que sólo porque una intervención fue efectiva en mejorar la lectura de un grupo de estudiantes, no significa que será efectiva en otras situaciones, debiéndose esto en gran medida a las diferencias entre estudiantes, las condiciones del aula y la capacidad para implementar un diseño de instrucción particular (p. 737). Recomiendan al final de su análisis monitorear los efectos de cada intervención siempre que esta se aplique con nuevas condiciones o en contextos diferentes. Para futuros estudios, también recomiendan utilizar asignación aleatoria de los individuos a los grupos experimentales y de control.

En un siguiente estudio, los mismos autores, junto con Amy Gillespie, fueron un paso más allá comparando el efecto de distintas actividades de escritura sobre la comprensión lectora (Hebert et al., 2013). Aquí analizaron 19 investigaciones, equiparando el tamaño de los efectos de labores como: Escribir para resumir, escribir para hacer o contestar preguntas, escribir para tomar notas de lo leído; y otras actividades de expresión escrita. Hallaron que todas las actividades demostraban un incremento en la comprensión lectora, siendo la escritura de resúmenes ligeramente más efectiva que las demás tareas estudiadas. Finalmente, recomiendan más investigación para comparar los efectos de otro tipo de actividades de escritura, así como incluir un grupo de control que realice lectura sin actividades de escritura.

2.1.5. Recursos de aprendizaje digitales

Un metaanálisis elaborado por Alshammary & Alhalafawy (2023) se propuso determinar si las plataformas digitales mejoran o no los resultados del aprendizaje. Compararon el tamaño del efecto general de estas plataformas en los resultados del aprendizaje, en conjunto con el tamaño del efecto de un grupo de variables mediadoras, incluidas: el área temática, el período de estudio, la calificación de los estudiantes y tipo de publicación. Se contabilizaron 30 estudios publicados entre 2015 y 2021 que comparan el aprendizaje a través de plataformas digitales y

el aprendizaje en aulas tradicionales. Los resultados mostraron que el tamaño del efecto general fue pequeño y positivo, a favor del aprendizaje a través de plataformas digitales.

En una investigación de Salaghegheh et al. (2016), los autores se propusieron identificar los desafíos de los recursos digitales en las bibliotecas académicas de la provincia de Kerman (Irán). Los resultados muestran que los desafíos económicos, en orden, son: compra de infraestructuras y equipos, suministro de recursos impresos y digitales y licencia de uso. Los desafíos tecnológicos de las bibliotecas, respectivamente, son: su incapacidad para competir con los materiales impresos en características como la facilidad de uso y el consumo de energía. Los desafíos de los servicios de información son: preservación de la información, identificación y adquisición de materiales adecuados y vinculación de los recursos electrónicos con los recursos de información impresos. Aunque este estudio exploratorio resulta ser geográficamente muy localizado, presenta unas variables que, claramente, pueden servir como punto de partida para un análisis sobre las implicaciones de incorporar materiales de estudio digitales.

2.1.6. Diseño emocional.

Un metaanálisis de Wong & Adesope (2020), que agrupa 28 investigaciones, encontró que los diseños emocionales, en comparación con los diseños neutrales en el aprendizaje multimedia, mejoraron los resultados del aprendizaje (p.ej. retención, transferencia y comprensión), así como la motivación intrínseca, el disfrute de la tarea, el esfuerzo mental y la reducción de la dificultad percibida de los materiales de aprendizaje. En general, los resultados del metaanálisis indican que los diseños emocionales mejoran varios resultados cuando se integran en materiales de aprendizaje multimedia.

Un estudio experimental anterior, elaborado por Plass et al. (2014), concluyó que los diseñadores que busquen mejorar la comprensión del material por parte de los alumnos pueden usar colores cálidos (como el amarillo y el naranja) en lugar de colores fríos (como azul o gris).

Sin embargo, aclaran que se necesita más investigación para examinar el impacto del diseño emocional en la transferencia de conocimiento y para determinar cómo se pueden inducir emociones positivas específicas a través del diseño emocional, especialmente teniendo en cuenta las variables del alumno, como el género, el contexto cultural y los conocimientos previos.

Los resultados de dos estudios elaborados por Shangguan et al. (2020), con muestras de estudiantes de grado 9º, proporcionan evidencia de que el diseño emocional visual (diseño colorido y antropomórfico) puede ayudar a mantener las emociones positivas producidas antes del aprendizaje, y el diseño emocional positivo conductual (interacción con el material de aprendizaje) puede inducir y mantener emociones positivas. Sin embargo, combinar el diseño emocional visual con el positivo conductual solo facilitó las emociones positivas de los alumnos, pero no tuvo un efecto positivo significativo en los resultados del proceso cognitivo y el rendimiento del aprendizaje de los alumnos. Una posible explicación puede ser que al combinar elementos de diseño emocional positivo visual y conductual al mismo tiempo, el diseño visualmente atractivo distrajo los recursos cognitivos de los alumnos y el diseño interactivo conductual permitió a los alumnos interactuar más con el material de aprendizaje, por lo que se prestó menos atención a percibir su proceso cognitivo.

2.1.7. Implicaciones de los antecedentes

Las investigaciones publicadas hasta el momento permiten establecer que existe una relación entre la comprensión lectora y las actividades que se realizan durante la lectura o inmediatamente después de esta. Encontrando que existen algunas estrategias más eficaces, como la escritura de resúmenes y la elaboración de organizadores gráficos.

Por otra parte, la relación de la comprensión lectora con los recursos digitales, así como su relación con el medio de entrega, digital o impreso, son campos de investigación aún en

desarrollo, al que el presente estudio busca contribuir, incorporando los hallazgos y recomendaciones de los estudios analizados en esta sección.

2.2. Marco teórico

2.2.1. La comprensión lectora

2.2.1.1. Modelo multidimensional de la comprensión lectora.

La comprensión lectora (CL) no es una entidad única, que pueda explicarse mediante un modelo cognitivo unificado. En cambio, es el producto organizado de un conjunto de procesos lingüísticos y cognitivos que operan en el texto e interactúan con el conocimiento previo del lector, las características del texto y el propósito y las metas de la situación de lectura (Castles et al., 2018, p. 28).

La comprensión se presenta como un proceso a través del cual el lector construye un significado en su interacción con el texto (Cerchiario et al., 2011, p. 104). Diversos autores coinciden en que la comprensión lectora, en general, es un proceso cognitivo de alto nivel, complejo y multidimensional que incluye la decodificación del texto y la evocación de significados, así como la interpretación y construcción de nuevas ideas (Ceballos et al., 2011; García, 2015; Hennessy, 2020; Solé et al., 2019). Estas ideas tienen sus raíces en el modelo presentado por Irwin (1986) y posteriormente perfeccionado por Snow (2002). Tal modelo se adopta en este análisis y se presenta en la Figura 2.

De igual manera, se aborda la comprensión lectora como “el proceso de extraer y construir simultáneamente el significado a través de la interacción y la participación con el lenguaje escrito” (Snow, 2002, p. 11). En este proceso de elaboración de significado se pueden identificar cuatro dimensiones, cada una con sus propias variables a considerar:

- El *lector* que está comprendiendo.
- El *texto* que se debe comprender.

- La *actividad* en la que la comprensión es parte.
- El *contexto* en el cual se realiza la actividad y se produce la comprensión.

Figura 2.

Heurística de la comprensión lectora.

Nota. De "A Heuristic for Thinking About Reading Comprehension", por Snow (2002, p. 12).

A partir del modelo de Snow, posteriormente algunos autores han elaborado sus propios marcos de análisis, generalmente de tipo tridimensional. Basados en éstos, adoptamos en el presente trabajo el modelo triádico presentado en la Figura 3. Éste agrupa las variables de la CL en tres dimensiones: el *lector*, el *texto* y la *actividad* a realizar.

Figura 3.

Variables básicas en una situación de lectura. Es posible continuar agregando otras variables intervinientes en cada una de las tres dimensiones.

Nota: Elaboración propia, a partir de los modelos presentados por Solé (2019, p. 21), García (2015, p. 47) y Snow (2002, p. 12).

2.2.1.2. Estrategias de comprensión lectora.

Algunos autores como Solé et al. (2019) y García (2015) resaltan la importancia de las estrategias de comprensión utilizadas por el lector. “Comprendemos gracias a lo que podemos hacer con el texto mediante las *estrategias* que utilizamos para intensificar nuestra comprensión, así como para detectar y compensar posibles lagunas u obstáculos en las tareas de lectura en las que nos implicamos” (Solé et al., 2019, p. 24). Continúa señalando Solé que tales estrategias no surgen de manera natural y espontánea, que se deben entrenar y que es posible enseñarlas y aprenderlas (p. 25).

Nancy Hennessy⁷, en su libro *The Reading Comprehension Blueprint* (2020), parte del modelo entrelazado de la comprensión lectora (Ver Figura 4) y traza una ruta detallada para ayudar a los estudiantes a mejorarla. Afirma que los componentes instruccionales deben partir de los conocimientos previos requeridos para abordar un texto, continuando con el vocabulario, las estructuras semánticas y sintácticas presentes en el texto, para luego avanzar hacia las actividades de razonamiento verbal, como las inferencias.

Figura 4.

El modelo entrelazado de la lectura. “Los muchos hilos que se tejen en la lectura experta”.

Nota: De "The reading rope", por Scarborough (2001, p. 98).

2.2.2. Aprendizaje multimedia

De acuerdo con Mayer (2020, p. 85), "el aprendizaje multimedia ocurre cuando un alumno construye una representación mental a partir de palabras e imágenes que se le han

⁷ Nancy Hennessy es consultora educativa y expresidenta de la Asociación Internacional de Dislexia (IDA). Se desempeñó inicialmente como maestra y supervisora educativa. Coautora del Módulo 6 de LETRS, *Digging for Meaning: Teaching Text Comprehension*. En EE. UU. fue capacitadora principal de la Wilson Language Training Corporation y capacitadora nacional de Language Essentials for Teachers of Reading and Spelling (LETRS).

presentado”. Esta definición es lo suficientemente amplia como para incluir entornos basados en libros que consisten en texto e ilustraciones, entornos digitales que incluyen audios y animaciones, y entornos de juegos virtuales que consisten en micromundos animados y discurso interactivo.

2.2.2.1. Leer vs. oír un texto.

El lenguaje oral es más fácil de comprender porque la entonación y las pausas que produce el hablante nos ayudan a detectar dónde segmentar la oración, qué sintagmas tienen más importancia por el énfasis con que se pronuncian y otras características del mensaje. En los textos escritos tenemos que prestar atención a las comas y los puntos para hacer las pausas adecuadas y a los signos de interrogación y exclamación para dar la entonación correspondiente. Si las personas no leen de manera fluida y con buena entonación difícilmente podrán entender los textos escritos. (Cuetos et al., 2016, p. 25)

En este sentido, un material o entorno de aprendizaje sobre la comprensión lectora, para estudiantes con dificultades en sus procesos lectores, podrá mejorar sus resultados en la medida que la información se presente a los estudiantes de forma narrada en lugar de escrita.

2.2.2.2. Visualizaciones gráficas animadas frente a estáticas.

Estudiar con visualizaciones animadas produce mayores ganancias de aprendizaje que estudiar con gráficos estáticos. Las animaciones resultan significativamente más eficaces que los gráficos estáticos para el aprendizaje de conocimientos fácticos y conceptuales, por un lado, y para las actividades cognitivas de recordar, comprender y aplicar, por otro lado. Así mismo, se ha descubierto que el efecto positivo de la animación sobre los gráficos estáticos se encontró solo para el material de instrucción al ritmo del sistema o, en otras palabras, cuando los alumnos no controlaban el ritmo de la pantalla. (Berney & Bétrancourt, 2016, pp. 158–160)

2.2.2.3. Ejercicios prácticos con interactividad.

Se aborda el concepto de interactividad en línea con la definición presentada por Mayer (2002, p. 100), según la cual el aprendizaje ocurre cuando un alumno se involucra en un procesamiento cognitivo activo con el objetivo de dar sentido al material entrante. De esta forma, se presentan actividades de aprendizaje que pueden ser interactivas, con independencia del medio o formato de entrega. Verbigracia, actividades interactivas en medio digital o impreso, siempre y cuando involucren al estudiante en su procesamiento.

2.2.2.4. Retroalimentación.

Stobart & Gipps (2010) señalan que uno de los componentes clave para el aprendizaje es la retroalimentación. Su función es ayudar a los alumnos a moverse desde donde están hacia el estándar deseado: el "y cómo llegar allí". Un enfoque en la tarea, con información de retroalimentación destinada a orientar el desempeño futuro. Por ejemplo, si la retroalimentación de un trabajo es una calificación (7/10), ¿cómo proporciona información para avanzar en el aprendizaje? (Stobart & Gipps, 2010, p. 207)

Tradicionalmente, la mayoría de los programas de instrucción basados en computadora que incluyen retroalimentación utilizan principalmente retroalimentación de desempeño. Sin embargo, una nueva tendencia en la investigación educativa es incluir retroalimentación estratégica en el sistema de instrucción. En este, O'Neil et al. (2010) señalan que la retroalimentación sobre estrategias para mejorar el desempeño resulta más efectiva que la retroalimentación de respuesta correcta (mostrar la respuesta correcta). (2010, p. 228)

Los resultados del análisis de Chen et al. (2018), refuerzan numerosos hallazgos en la literatura sobre el papel de la retroalimentación en el aprendizaje, en general, que la retroalimentación inmediata puede ayudar enormemente a dominar nuevos dominios de conocimiento. (Chen et al., 2018, p. 72) Sus datos muestran que los estudiantes que aprovechan la retroalimentación y utilizan técnicas asociadas a la autorregulación y el esfuerzo

productivo obtienen mejores resultados en el curso. También encontraron que los estudiantes que obtuvieron una mayor proporción de primeras respuestas incorrectas, pero siguieron trabajando, obtuvieron mejores resultados en general.

Su estudio también proporciona información sobre cómo los instructores pueden guiar a los estudiantes hacia el éxito en el curso. Señalan que los profesores deben recompensar a los estudiantes por “intentar”, animándolos a trabajar en un problema hasta que lo entiendan. En ese sentido, los instructores deben enfatizar que, a menudo, el esfuerzo es más beneficioso para el logro que la eficiencia. (Chen et al., 2018, pp. 72–73)

Por otro lado, con el aprendizaje basado en computadora, una vez que un estudiante ha respondido a una pregunta de opción múltiple, la computadora puede marcar la pregunta y dar retroalimentación casi instantánea. Sin embargo, con algunas tecnologías, como la impresión, puede ser difícil o imposible proporcionar comentarios apropiados o inmediatos a los alumnos sobre sus actividades. Aunque las respuestas 'modelo' o 'correctas' se pueden proporcionar en un texto en otra página, un maestro o instructor debe proporcionar comentarios de calidad sobre las actividades cuando se utiliza un medio impreso.

Por lo tanto, los medios y las tecnologías difieren nuevamente en su capacidad para proporcionar varios tipos de retroalimentación. Desde una perspectiva de enseñanza, es importante tener claro qué tipo de retroalimentación es probable que sea más efectiva y luego la forma más conveniente de proporcionar esa retroalimentación. En particular, ¿bajo qué circunstancias es apropiado automatizar la retroalimentación y cuándo debe proporcionarla un maestro/instructor, o quizás un asistente de enseñanza, o incluso otros estudiantes? (Bates, s/f, pp. 65. Interaction and Feedback)

2.2.2.5. Efecto de coherencia o menor carga cognitiva.

El argumento para agregar elementos “interesantes o entretenidos” a un material instruccional proviene de la teoría de la exaltación emocional, *arousal theory*, propuesta por

Dewey en los años 1920 y se basa en la idea de que es más probable que los estudiantes presten atención cuando están emocionados. Agregar clips de video interesantes o sonidos de fondo aumenta el nivel de excitación emocional del alumno, lo que, “en teoría”, hace que éste preste más atención a la información central entrante. (Mayer, 2020, p. 115)

Por el contrario, la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia postula que agregar material interesante pero irrelevante puede interferir con el proceso de construcción de estructuras del alumno, debido a que estos se convierten en **distracción** (agregar elementos insustanciales que ocupan los limitados recursos atencionales del aprendiz) e **interrupción** (interferir con el proceso de organización mental, al colocar material extraño entre los pasos de la cadena causal). (Mayer, 2020, p. 116)

Los estudiantes aprenden más profundamente cuando se eliminan palabras, imágenes y sonidos extraños en lugar de incluirlos. (Mayer, 2020, p. 117) Es decir, que la supresión de elementos meramente decorativos, no relacionados directamente con el contenido, favorece el aprendizaje.

Cada vez hay más pruebas de que los diseños de pantalla "ocupados", que son típicos en entornos de aprendizaje basados en computadoras y multimedia, a menudo causan problemas de aprendizaje. Muchos diseñadores de medios se sienten tentados por presentaciones instructivas que incluyen figuras animadas activas, música, sonidos y otras exhibiciones visual y auditivamente emocionantes. Si bien la mayoría de las personas agradecen el entretenimiento visual y auditivo, la mejor evidencia sugiere que los estudiantes a menudo se ven sobrecargados por estos "detalles seductores" y su aprendizaje se reduce (Clark & Morrison, 2011).

2.2.2.6. Tipografía.

En un estudio sobre cómo presentar en la pantalla de un computador textos más legibles a personas con dislexia, Rello y Baeza-Yates (2015) encontraron que sus recomendaciones

también benefician a las personas sin dislexia (sec. 1.2). Señalan los autores que algunas características de presentación de un texto pueden favorecer su lectura. Entre estas características se encuentran: El tipo de letra, el tamaño, los colores de letra y el fondo. Recomiendan allí el uso de fuentes Arial y Courier. La combinación de color para el texto y el fondo, que mejor facilitó la lectura, fue negro/crema. Un ancho de columna entre 44 y 66 caracteres mejoró marginalmente la velocidad de lectura en la población no disléxica.

Otros estudios han confirmado que las letras monoespaciadas son más rápidas y confortables de leer, debido a su menor periodicidad de elementos verticales. (Wilkins et al., 2020)

Sin embargo, en cuanto a la diferenciación tradicional entre letras con y sin-serifa, aún no se cuenta con evidencia suficiente para asegurar que uno de estos tipos sea más legible que otro, tanto en medios digitales como impresos (Richardson, 2022).

2.2.3. Efectos del medio de entrega en el aprendizaje

En su libro *Learning from Media*, Richard E. Clark (2012) concluyó que no hay beneficios de aprendizaje de ningún medio específico o combinación de medios. Resumió la investigación sobre este tema en una analogía que se repite a menudo: "La mejor evidencia es que los medios de comunicación son meros vehículos que brindan instrucción, pero no influyen en el rendimiento de los estudiantes más de lo que el camión que entrega nuestros comestibles provoca cambios en nuestra nutrición. Básicamente, la elección del vehículo puede influir en el costo o el alcance de la enseñanza impartida, pero solo el contenido del vehículo puede influir en el logro" (Clark, 2012, p. 13. Traducción nuestra.).

En el mismo sentido, continúa señalando Clark, la investigación existente sugiere que cuando el aprendizaje está influenciado por eventos externos, esos eventos deben respaldar el uso de los procesos mentales que se requieren para los objetivos de aprendizaje por parte de los estudiantes que no pueden o no quieren proporcionarlos por sí mismos. La especificación de

estos eventos externos es lo que Clark llamó un "método de instrucción". Ejemplos de métodos de instrucción comunes son planes de aprendizaje, ejemplos y ejercicios de práctica con retroalimentación correctiva interactiva. Dado que una variedad de medios presentará cualquiera de los métodos de instrucción comunes necesarios para aprender, los beneficios de los medios no se encuentran en su impacto en el aprendizaje, sino en su impacto económico y su capacidad para aumentar el acceso a la información educativa y los programas de instrucción.

3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Marco investigativo. Paradigma y tipo de investigación

Teniendo en cuenta que, a nivel internacional la investigación cuantitativa en el campo de la comprensión lectora tiene ya un amplio recorrido de varias décadas. Continuar en esa línea investigativa permite ampliar los hallazgos de esos estudios, haciendo los resultados equiparables y comparables con el *corpus* de conocimiento ya existente en el ámbito internacional del tema abordado. Véanse en especial los metaanálisis de Graham y Hebert (2011) y Hebert, Gillespie y Graham (2013).

Tabla 1.

Ficha técnica del diseño metodológico.

Paradigma:	Positivista.
Enfoque:	Cuantitativo.
Tipo:	Experimental.
Diseño:	Experimento con grupo de control, pretest-postest.
Variable independiente (dicotómica):	Medio de presentación del entrenamiento (Digital vs. Impreso).
Variable dependiente (continua):	Comprensión Lectora.
Muestra:	Homogénea. Individuos con similar nivel académico.

Nota: Elaboración propia.

De acuerdo con Navarro et al. (2017), las preguntas de relación entre variables se resuelven desde una aproximación cuantitativa. Más adelante continúan señalando los autores cómo “hay preguntas que reclaman un enfoque de investigación cuantitativo, principalmente las de explicación de los fenómenos educativos que pretenden establecer relaciones de causa-efecto”. Siendo éste el caso del presente estudio, en el cual se pretende determinar y, en

especial, medir el efecto del *medio de entrega* (variable independiente, causa) en la *comprensión lectora* (variable dependiente, efecto), mediante instrumentos cuantitativos estandarizados para la medición de la comprensión lectora, el presente estudio se plantea dentro del marco positivista, como una investigación de tipo cuantitativo.

3.2. Método

Para evaluar la magnitud del cambio en la variable dependiente, producido por la intervención, se realizó un estudio con diseño experimental, con grupo de control y pruebas pretest y posttest. De esta forma fue posible medir la variación producida y comparar la diferencia de esta variación entre el grupo experimental y el de control (Navarro et al., 2017, p. 112). La Tabla 2 resume el diseño del experimento.

Tabla 2.

Diseño experimental. Elaboración propia.

Grupos	Composición de los grupos	Medida pre-tratamiento	Tratamiento experimental	Medida post-tratamiento
Control	R N	O1		O2 O3
Experimental	R N	O1	A1	O2 O3

Nota: Se emplea aquí la sintaxis presentada por Navarro et al. (2017, p. 112): R (random) para identificar la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos; N para identificar una distribución normal de los grupos; O identifica las observaciones o medidas que se llevan a cabo; y A para indicar el grupo que recibe el tratamiento.

3.3. Población

Para disminuir la probabilidad de ingresar variables adicionales al experimento se requería de una muestra homogénea de estudiantes. Para esto, se convocó a alumnos de un mismo grado académico, de edades similares o cercanas, de los dos sexos. Así, participaron en

el experimento 33 estudiantes, todos de grado noveno (grado 4^o de educación secundaria), del Colegio Porfirio Barba Jacob IED; con edades entre 14 y 17 años; 15 mujeres y 18 hombres. Para el presente estudio se distribuyeron aleatoriamente, como se detalla en la Tabla 3.

Tabla 3.

Distribución de los grupos, control y experimental.

Grupo	n	Género		Edad (años)			
		Hombre	Mujer	14	15	16	17
Control	16	9	7	3	5	7	1
Experimental	17	8	9	6	7	4	0
Totales	33	17	16	9	12	11	1

Nota: Elaboración propia.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Teniendo en cuenta la recomendación de Navarro et al. (2017, p. 203) de “utilizar instrumentos existentes ya validados y baremados, que midan la variable objeto de estudio”, se hace uso de dos instrumentos estandarizados: La batería PROLEC y la prueba CompLEC.

3.4.1. PROLEC-SE-R: Batería de evaluación de los procesos lectores, versión Revisada

Este instrumento permite medir diferentes aspectos en los procesos léxicos, sintácticos y semánticos, asociados a la comprensión lectora. La primera versión fue publicada en 1996 (Cuetos et al., 1996), para estudiantes de primaria. Posteriormente se publicaría una edición para estudiantes de secundaria (Ramos & Cuetos, 1999). Se utilizó aquí la versión para secundaria revisada más reciente (Cuetos et al., 2016). Ésta fue corregida mediante un grupo piloto de 107 estudiantes y luego baremada con una muestra de tipificación de 1254 estudiantes de secundaria.

La batería se compone de seis pruebas que se detallan en la Tabla 4.

Tabla 4.

Pruebas que componen la batería PROLEC-SE-R.

Procesos	Sigla	Nombre de la prueba	Ítems
LÉXICOS	SL	Selección léxica	50
	CS	Categorización semántica	90
SINTÁCTICOS	EG	Estructuras gramaticales	24
	JG	Juicios de gramaticalidad	35
SEMÁNTICOS	CE	Comprensión expositiva	10
	CN	Comprensión narrativa	10

Nota: Elaboración propia.

Este instrumento se aplicó simultáneamente al grupo experimental y al de control; como pre y posttest, para cuantificar la variación en los procesos lectores de los estudiantes, asociados al tratamiento.

3.4.2. CompLEC: Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria

La prueba CompLEC fue elaborada desde el marco teórico propuesto por el por PISA (Llorens et al., 2011). Mientras que la batería PROLEC evalúa las competencias que son necesarias para alcanzar la comprensión global de un texto, la prueba CompLEC se enfoca directamente en la comprensión lectora, por tanto, evalúa de forma exclusiva aquellas competencias que se relacionan con la utilización de los textos para lograr fines diversos.

Esta prueba evalúa el nivel de competencia lectora de estudiantes de secundaria, por medio de veinte preguntas, en diversas situaciones de lectura y con diferentes tipos de textos (continuos y no continuos). Fue baremada con una muestra de 1.854 estudiantes de secundaria. Los resultados muestran que consta de propiedades psicométricas de fiabilidad, homogeneidad y validez satisfactorias (Llorens et al., 2011, p. 811). Su composición se detalla en la Tabla 5.

Tabla 5

Composición de la prueba CompLEC.

Texto	Tipología	Cantidad de preguntas
“El calentamiento global”	Discontinuo	3
“El lenguaje de las abejas”	Expositivo	5
“Energía nuclear”	Argumentativo	5
“Accidentes de tránsito”	Discontinuo	4
“Siéntese en sillas adecuadas”	Expositivo	3

Nota: Elaboración propia.

Este instrumento se utilizó para medir el nivel final de comprensión lectora en los estudiantes, al momento de terminar la intervención y determinar las diferencias entre el grupo experimental y el grupo de control.

4. PROPUESTA

4.1. Análisis

Para este estudio se requirió diseñar y desarrollar un curso para el entrenamiento en estrategias de comprensión lectora. Éste se presenta en dos versiones: Una versión en medio impreso, para al grupo de control y una versión en medio digital, para el grupo experimental.

Atendiendo a los criterios investigativos y pedagógicos, previo al diseño del curso, se definieron los siguientes requisitos.

4.1.1. Requisitos investigativos

Las dos presentaciones del curso, digital e impresa, debían ser similares en su contenido y aspectos gráficos generales, con el fin de evitar variables intervinientes que introdujeran factores de confusión al experimento (Navarro et al., 2017, p. 226). En este sentido, las dos versiones presentaron los mismos textos e imágenes; así como las mismas actividades de aprendizaje, adaptadas adecuadamente a cada medio.

Además, en la versión digital se evitó incluir elementos que no estaban presentes en la versión impresa y que causaran variaciones innecesarias o superfluas, tales como: pantallas de inicio o acceso, contraseñas, menús, perfiles de usuario y otros similares. Esto, con el fin de evitar que tales elementos se convirtieran en factores de confusión, al añadir dificultad o fricción para el usuario en la versión digital; pues, tales complejidades no estaban presentes en la versión impresa.

4.1.2. Requisitos pedagógicos

El curso debía dividirse en unidades de aprendizaje de una hora de duración cada una; para ser realizadas en la hora diaria de lectoescritura que ya incluye la institución educativa en su horario.

Así mismo, debía tener una estructura y contenidos acordes con el actual consenso teórico sobre la comprensión lectora (CL). En esta línea, el entrenamiento debía hacer énfasis en las *estrategias de CL*, debido a que la importancia de éstas ha sido reconocida por varios autores como el factor más determinante de la CL, según se describe en la sección 2.2.1.2 *Estrategias de comprensión lectora*.

Siendo el vocabulario y la conciencia léxica un elemento fundamental en la comprensión de textos, se debía garantizar que cada uno de los estudiantes tuviera acceso permanente a un diccionario, en su versión impresa o digital, según fuera el caso.

Para reducir la carga cognitiva de los estudiantes, en las dos versiones se evitó el uso de elementos decorativos, previniendo la distracción o interrupción innecesarias, conforme a los argumentos presentados en la sección 2.2.2.5 *Efecto de coherencia o menor carga cognitiva*.

La versión digital hizo uso de las ventajas del aprendizaje multimedia, presentadas en la sección 2.2.2 *Aprendizaje multimedia*.

En cuanto a la versión impresa, ésta presenta los mismos contenidos que la versión digital, pero adaptados al medio impreso. Las explicaciones que se presentan en la versión digital por medio de audios o videos se ofrecen aquí por medio de texto y, eventualmente según se requiera, gráficos o imágenes.

4.2. Diseño

Respondiendo a los requisitos establecidos, se diseñó un curso de entrenamiento en estrategias de comprensión lectora, que presenta las siguientes características.

4.2.1. Estructura y contenidos

La estructura temática adaptada para el curso se diseñó con base en el modelo presentado por Hennessy (2020), citada en la sección 2.2.1.2 *Estrategias de comprensión lectora*. Así, el curso se dividió en 25 actividades que avanzan desde los conocimientos previos hasta las actividades de razonamiento y reelaboración del texto. Cada actividad se diseñó para tener una duración de 50 minutos, a desarrollar durante la hora lectoescritura programada en el horario institucional del colegio en el cual se realizó el estudio. El Anexo 6 presenta una lista temática de las actividades desarrolladas.

4.2.2. Multimedia

Las explicaciones de cada tema se presentaron en la versión digital por medio de videos, que incluyen audio y animaciones. La versión impresa presentó transcripciones textuales de la información presentada en esos videos.

4.2.3. Diccionario

Siguiendo los lineamientos pedagógicos, se debía promover la conciencia léxica en los estudiantes, para esto, cada uno de ellos debía tener siempre acceso a un diccionario. En el grupo de control cada participante contaba con un diccionario físico impreso⁸. El grupo experimental tenía acceso directo a un diccionario en línea⁹.

4.2.4. Ejercicios de práctica y retroalimentación

Cada una de las 25 actividades de aprendizaje incorporó ejercicios de práctica. Para el grupo experimental, tales ejercicios se debían desarrollarse con soporte de la misma

⁸ Al iniciar el curso, la institución suministró a cada estudiante del grupo de control un ejemplar nuevo de un diccionario impreso (*Diccionario de la Lengua Española*, 2013).

⁹ Durante el curso, se podía en todo momento al diccionario en línea haciendo doble clic sobre cualquier palabra del texto.

plataforma. Para el de control, se debían incluir dentro de la guía impresa que recibían los estudiantes. Los estudiantes de los dos grupos debían tomar notas escritas a mano en sus diarios de lectura.

En cumplimiento de los elementos sobre retroalimentación, planteados en la sección 2.2.2.4, los ejercicios prácticos en la versión digital debían tener una retroalimentación inmediata. Y las características deseables que de los mensajes de retroalimentación debían incorporar, son:

- Mensajes con un enfoque preferente en lo informativo, más que en lo emotivo (como halagos y felicitaciones).
- Mensajes claros acerca de los procedimientos para mejorar el desempeño.
- Mensajes con invitación/motivación a completar la tarea, a seguir intentando y a repetir hasta logra un desempeño completo.

La versión impresa no incluía mensajes de retroalimentación.

4.2.5. Diagramación

Para evitar introducir al experimento variables intervinientes adicionales, se determinó implementar una diagramación similar en las dos versiones, digital e impresa, consistente en: Un encabezado sencillo, con un logotipo del curso y el título de cada actividad; el cuerpo del contenido se diagrama en columna de texto de 48 caracteres, atendiendo a las mediciones presentadas por Rello & Baeza-Yates (2015, sec. 6.9).

4.2.6. Diseño emocional

Para este aspecto, se tuvo en cuenta los hallazgos presentados en la sección 2.1.6 *Diseño emocional*. En especial, se crearon dos personajes antropomórficos, para implementar de idéntica forma en las dos versiones del curso. Un personaje representa a una profesora de nombre Zelma y el otro a un hábil y colaborador estudiante, denominado Aike. El objetivo de

éstos es presentar los contenidos y ejercicios a realizar, al tiempo que mantienen las emociones positivas (Shangguan et al., 2020, p. 9).

4.2.7. Color

En la misma línea del diseño emocional, se establece que una de las diferencias entre las dos versiones del curso será el uso del color, ya que este puede tener algún efecto positivo en el aprendizaje. Siguiendo las recomendaciones de Plass (2014, p. 138) se determinó utilizar en la versión digital los colores naranja y crema. Y, para la versión impresa mantener una impresión a blanco y negro, como es habitual en la institución donde se desarrolló el experimento y en otras instituciones educativas, en las que se utilizan máquinas de impresión y fotocopiado con tinta negra.

4.2.8. Tipografía

Ya que algunas investigaciones han detectado variaciones en la facilidad de lectura, de acuerdo con las características de la tipografía, y siguiendo las recomendaciones tipográficas de la sección 2.2.2.6, se elige presentar el texto para las dos versiones en fuentes Courier Prime (monoespaciada) y Roboto. Esta última se eligió por ser una fuente sin-serifa, similar a Arial, aunque más moderna y desarrollada para equilibrar la densidad del contenido y la comodidad de lectura. (Marek, 2016). Para la versión digital el texto se presenta en color negro sobre fondo crema, como lo recomiendan Rello y Bigham (2017, p. 78). La versión impresa conserva el texto negro impreso sobre papel color blanco.

4.2.9. Resumen de diseño

En la siguiente tabla se presentan las características principales del curso diseñado, señalando en cada caso si se presentaban diferencias o similitudes entre la versión elaborada para el grupo experimental (digital) y la versión creada para el grupo de control (impresa).

Tabla 6.

Resumen de características del curso. Similitudes y diferencias entre la versión digital y la versión impresa.

Elemento	Características	Similar en los dos medios	Diferente en cada medio
Estructura y contenidos.	25 actividades de aprendizaje.	X	
Multimedia.	VD: Explicaciones mediante video que incluye audio y animación. VI: Explicaciones en texto.		X
Diccionario.	VD: Diccionario en línea, de acceso inmediato. VI: Diccionario impreso para cada estudiante.		X
Ejercicios de práctica y retroalimentación.	VD: Integrados en la presentación digital, con retroalimentación inmediata. VI: No presenta retroalimentación a los ejercicios.		X
Diagramación.	Columnas de texto de 48 caracteres para la fuente monoespaciada.	X	
Color.	VD: A color. Texto negro sobre fondo crema. Resaltados en naranja y amarillo. VI: Monocromática. Blanco y negro.		X
Tipografía.	<i>Courier Prime</i> para los textos de lectura. <i>Roboto</i> para los demás elementos.	X	

Nota: Elaboración propia. VD: Versión digital del curso. VI: Versión impresa del curso.

4.3. Desarrollo

4.3.1. Especificaciones técnicas

La Tabla 7 presenta las características principales del desarrollo realizado, atendiendo a los lineamientos de diseño establecidos.

Tabla 7.

Especificaciones del desarrollo.

Plataformas empleadas	Hugo, como <i>framework</i> de creación. GitHub, como repositorio. Netlify, para el despliegue y publicación.
Lenguajes	HTML, CSS, JavaScript, Go Template Syntax y markdown.
Versión digital	El curso en línea se publicó en la URL: www.mejoreslectores.com
Versión impresa	Una copia completa de la versión impresa se encuentra en el repositorio, en la ubicación: https://mejoreslectores.netlify.app/version-impresa.PDF
Repositorio permanente.	Se conserva una copia idéntica del curso empleado en el experimento, en la URL: https://mejoreslectores.netlify.app
Video	Los videos utilizados en la versión digital se almacenaron en un canal de YouTube, creado especialmente para servir como repositorio del curso. ¹⁰
Diccionario en línea	Se implementa mediante JavaScript el acceso inmediato al diccionario en línea de la RAE ¹¹ , mediante doble clic sobre cualquier palabra del contenido de cada actividad del curso.
Ejercicios de práctica	Algunos se crearon mediante h5p modificados para ser incrustados en la versión digital. Otros fueron directamente programados mediante JavaScript.

4.3.2. Desarrollo de las dos versiones

Una versión no podía ser una simple copia de la otra. Si bien, debían presentar contenidos similares, estos también requerían una traducción del lenguaje audiovisual al

¹⁰ Los videos se incrustaron en el curso digital mediante etiquetas `<iframe>` en lugar de etiquetas `<figure>`. Esto, debido a que originalmente no se incluyeron *captions* o pie de imagen, para evitar introducir texto adicional que creara carga cognitiva o distracción en la versión digital, que no se encontraba en la versión impresa.

¹¹ El diccionario en línea de la Real Academia Española se encuentra disponible en: <https://dle.rae.es/>

lenguaje textual o viceversa, así como adaptaciones gráficas según el medio. Por esto, cada una se desarrolló de forma independiente. La digital en el *framework* Hugo, la impresa en el procesador de texto Word. En los dos entornos se cuidó de mantener la concordancia en contenidos. Para evitar introducir diferencias significativas en la legibilidad gráfica de los textos, la diagramación se mantuvo idéntica en elementos tales como: tipografías, tamaños de fuentes y anchos de columna.

La traducción del lenguaje audiovisual a una presentación textual no fue una transcripción directa. Se requirió la reescritura completa de los materiales para la versión impresa, pero teniendo siempre en consideración que el tiempo de estudio proyectado para las dos versiones fuera el mismo. Esto condujo, en algunos casos, a simplificar las explicaciones escritas. En otras ocasiones, las explicaciones de un tema mantienen el mismo contenido, en la versión audiovisual y la versión escrita, pero ajustan el lenguaje y la estructura de su presentación al formato correspondiente.

4.3.3. Interfaz de la versión digital

Las siguientes figuras presentan los principales componentes de la interfaz del curso digital creado para el estudio. El curso completo, en formato digital, se encuentra accesible en el repositorio señalado en la Tabla 7.

Figura 5.

Pantalla de inicio del curso.

The screenshot shows the start screen of an online course. On the left, a yellow sidebar contains the logo 'MEJORES LECTORES .COM' and the text 'TALLER EXPERIMENTAL DE COMPRENSIÓN LECTORA' and 'Un curso online de entrenamiento en estrategias de comprensión lectora.' The main content area features a photograph of students in red shirts sitting in a circle outdoors. Below the photo is the heading 'Bienvenidos' and a section titled 'Presentación' which states: 'A través de 25 lecciones de una hora, los estudiantes realizarán la lectura de la novela'.

Figura 6.

Índice de actividades.

The screenshot shows the activity index screen. The left sidebar is identical to Figure 5. The main content area is titled 'Lista de actividades publicadas' and lists seven activities, each with a bookmark icon and a horizontal line below it: 'Actividad 01: Aprendiendo nuevas palabras', 'Actividad 02: Conocimientos previos', 'Actividad 03: Descubriendo los personajes', 'Actividad 04: Practiquemos lo aprendido', 'Actividad 05: Los adjetivos', 'Actividad 06: Los verbos', and 'Actividad 07: Identificando las'.

Figura 7.

Ejemplo de unidad de aprendizaje con contenido multimedia.

MEJORES LECTORES .COM

TALLER EXPERIMENTAL DE COMPRENSIÓN LECTORA

GLOSARIO

Actividad 05: Los adjetivos

Hola.

Recordemos que los sustantivos son palabras que utilizamos para nombrar personas, animales, objetos o cosas.

Hoy vamos a hablar de otro tipo de palabras muy importantes: los **adjetivos**.

¿Sabes qué son y para qué sirven?

Veámoslo primero con un video.

Los adjetivos

Mimos Ver más ta... Compartir

Peludo

Fiel

Cariñoso

Laarar

Mirar en YouTube

Figura 8.

Texto de lectura con elementos resaltados.

MEJORES LECTORES .COM

TALLER EXPERIMENTAL DE COMPRENSIÓN LECTORA

GLOSARIO

Actividad 10: Oraciones coordinadas

Campanilla aceptaría viajar en sombrero si lo llevaban en la mano. John se hizo cargo de ello, aunque ella había tenido la esperanza de que la llevara Peten Al poco rato Wendy cogió el sombrero, porque John decía que le daba golpes en la rodilla al volar y esto, como veremos, trajo dificultades, pues a Campanilla no le gustaba nada deberle un favor a Wendy.

En la negra chistera la luz quedaba completamente oculta y siguieron volando en silencio. Era el silencio más absoluto que habían conocido jamás, roto sólo por unos lametones lejanos, que según explicó Peter lo producían los animales salvajes al beber en el vado y también por un ruido rasposo que podrían haber sido las ramas de los árboles al rozarse, pero él dijo que eran los pieles rojas que afilaban sus cuchillos.

Incluso estos ruidos acababan por

Figura 9.

Ejemplo de ejercicio de práctica.

MEJORES LECTORES .com

TALLER EXPERIMENTAL DE COMPRENSIÓN LECTORA

GLOSARIO

Actividad 01: Aprendiendo nuevas palabras

¿Estás buscando los significados de todas las palabras raras y desconocidas que encuentras en el texto?
Porque es muy fácil. Como te contó Aike, sólo tienes que hacer **doblo clic** en cada palabra que no conoces, para ver su definición.

Bueno, examinemos qué tal te va en el siguiente juego.

¡Vamos a jugar!

¿Cuál es la definición de "velero"?

Viaje de recreo en barco, con distintas escalas.

✘ Una persona que cuida o vigila algo.

¡Incorrecto! Ésta es la definición de "velador".

Velatorio, especialmente para velar a un niño difunto.

Una embarcación muy ligera o que navega mucho.

Intenta de nuevo.

0/1 Reintentar

4.3.4. Diagramación de la versión impresa

En la Figura 10 se presenta un ejemplo de la diagramación de las unidades de aprendizaje de la versión impresa. En general, ésta presentó una configuración similar a la versión digital. Con anchos de columna de 48 caracteres para la fuente monoespaciada y tipografía idéntica. Es posible acceder a un archivo que compila todas las unidades de aprendizaje diseñadas para el formato impreso, ingresando al respectivo enlace señalado en la Tabla 7.

Figura 10.

Ejemplo de diagramación en una unidad de aprendizaje de la versión impresa.¹²

Actividad 22: Práctica de inferencias.

Hola.

Vamos terminando la lectura de la novela "Peter Pan y Wendy". Y también vamos terminando nuestro taller. Espero que tu comprensión lectora haya ido mejorando. Para comprobarlo, hoy serás tú quien realice las preguntas.

Para demostrar tu habilidad lectora, a lo largo del capítulo deberás ir realizando inferencias (suposiciones) sobre lo que ocurrirá más adelante. Y toma nota de estas en el cuaderno.

En el capítulo anterior los piratas han capturado a los niños y Peter buscaba salvarlos. ¿Qué pasará a continuación?

Capítulo 14. El barco pirata

Una luz verde que pasaba como de soslayo por encima del Riachuelo de Kidd, cercano a la desembocadura del río de los piratas, señalaba el lugar donde estaba el bergantín, el Jolly Roger, en aguas bajas: un navío de mástiles inclinados, de casco sucio, cada bao aborrecible, como un suelo cubierto de plumas destrozadas. Era el canibal de los mares y apenas le hacía falta ese ojo vigilante, pues flotaba inmune en el terror de su nombre.

Estaba arropado en el manto de la noche, a través del cual ningún ruido procedente de él podría haber llegado a la orilla. Apenas se oía nada y lo que se oía no era agradable, salvo el zumbido de la máquina de coser del barco ante la cual estaba sentado Smee, siempre trabajador y servicial, la esencia de lo trivial, el patético Smee. No sé por qué resultaba tan inmensamente patético, a menos que fuera porque era tan

¹² Una copia completa de la versión impresa se encuentra en la ubicación: <https://mejoreslectores.netlify.app/version-impresa.PDF>

4.4. Implementación

El curso se implementó con los estudiantes del 17 de agosto al 2 de noviembre del año 2022. Cada una de las 25 actividades de aprendizaje se aplicó simultáneamente a los dos grupos, control y experimental, quienes compartían la misma aula y recibían las iguales indicaciones del docente a cargo.

Cada actividad de aprendizaje se realizó siempre en la misma aula, entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m., que es el horario destinado en la institución para que todos los estudiantes realicen Lectura Silenciosa Sostenida, lo que favorecía las condiciones de silencio sostenido y ausencia de interrupciones.

Figura 11.

Fotografía del aula en una de las sesiones diarias del curso.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Tabulación de resultados y software utilizado

Para realizar la respectiva tabulación y análisis de datos se utilizaron la hoja de cálculo Excel y el software estadístico PSPP.¹³ Este último es una aplicación para el análisis de datos, que se presenta en entorno gráfico para el sistema operativo Windows, así como en su versión original para Linux. Es una alternativa *open source* para el software propietario SPSS.

5.2. Resultados generales

En el Anexo 1 se detallan los resultados tabulados de todas las pruebas aplicadas. A continuación, en la Tabla 8 se presenta un resumen de éstos resultados.

Tabla 8.

Resumen de los resultados finales de las pruebas aplicadas.

		Variación puntual en pruebas PROLEC						Prueba CompLEC
		Selección Léxica SL	Categorización semántica CS	Estructuras Gramaticales EG	Juicios de Gramaticalidad JG	Comprensión Expositiva CE	Comprensión Narrativa CN	
Grupo control	Media	7,1	14,1	3,2	3,3	0,9	0,9	11,3
	Mediana	7,0	14,0	3,0	2,5	0,5	1,0	11,5
	Moda	-10	23	1	0	0	1	14
Grupo experimental	Media	10,4	10,9	4,4	2,9	0,6	0,4	12,1
	Mediana	10,0	12,0	5,0	3,0	1,0	0,0	12,0
	Moda	13	12	6	5	1	1	11

Nota: Elaboración propia.

Las medidas de media aritmética, tanto para el grupo de control como el experimental, muestran una variación positiva en todas las pruebas del PROLEC, lo que significa un aumento

¹³ Véase: <https://www.gnu.org/software/pspp/>

en el promedio de los puntajes y, por tanto, una mejoría en los procesos lectores luego del experimento, en los dos grupos.

5.3. Variación en la comprensión y procesos lectores asociados: pretest vs. postest

En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de variación en cada una de las seis pruebas del PROLEC. Las cifras presentadas confirman una variación positiva en las seis mediciones de los procesos lectores. Las pruebas de Selección léxica (SL) y Estructura gramaticales (EG) mostraron mayor incremento en el grupo experimental, todas las demás presentaron un incremento superior en el grupo de control.

Tabla 9.

Media aritmética de los resultados para las pruebas PROLEC y cálculo de la variación porcentual.

		Resultados en pruebas PROLEC					
		Selección Léxica SL	Categorización semántica CS	Estructuras Gramaticales EG	Juicios de Gramaticalidad JG	Comprensión Expositiva CE	Comprensión Narrativa CN
Grupo control	Media del pretest	25,6	32,1	14,9	10,6	6,7	5,1
	Media del postest	32,7	46,3	18,1	13,9	7,6	6,0
	Variación porcentual pretest -> postest	↑ 28%	↑ 44%	↑ 21%	↑ 31%	↑ 13%	↑ 17%
Grupo experimental	Media del pretest	27,5	34,4	14,6	12,0	7,6	5,3
	Media del postest	37,8	45,3	19,0	14,9	8,2	5,7
	Variación porcentual pretest -> postest	↑ 38%	↑ 32%	↑ 30%	↑ 24%	↔ 9%	↔ 8%

Nota: Elaboración propia.

Los estadísticos descriptivos detallados para las medidas de variación en las pruebas de comprensión, comparando los dos grupos, se encuentran en el Anexo 2.

5.4. Variación en la comprensión lectora: grupo experimental vs. control

Luego de verificar la normalidad en la distribución inicial¹⁴, se procede a analizar los resultados del estudio mediante la prueba t de Student, aplicada a las medidas finales de comprensión lectora. Este análisis permite determinar si existe una diferencia significativa entre los resultados del grupo experimental, en comparación con los resultados del grupo de control. Si el valor del estadístico t se encuentra dentro del intervalo definido por el valor crítico de t , se puede aceptar la hipótesis nula (Glass & Hopkins, 1996, p. 286).

Figura 12.

Intervalo de aceptación de hipótesis nula, con prueba t de Student.

Nota: elaboración propia.

Los detalles del análisis realizado mediante t de Student se encuentran en el Anexo 4 y una síntesis se presenta a continuación en la Tabla 10.

¹⁴ Sobre la verificación de la distribución normal inicial, véase el Anexo 3.

Tabla 10.

Resumen de resultados de la prueba t de Student para las medidas de comprensión lectora.

	Variación en la Comprensión Expositiva CE	Variación en la Comprensión Narrativa CN	Resultados de la prueba CompLEC
Estadístico t	0,301	0,655	-0,614
Valor crítico de t (dos colas)	2,069	2,040	2,040
t dentro de intervalo del valor crítico	Si	Si	Si

Nota: Elaboración propia. Ver resultados detallados en el Anexo 4.

De acuerdo con estos resultados, para las tres medidas finales de comprensión lectora, los valores del estadístico t se encuentran en el intervalo de aceptación de H_0 . Consecuentemente, al admitir la hipótesis nula, se determina que no se hallan diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del grupo de control y el grupo experimental.

Por consiguiente, se confirma que las dos presentaciones del curso, la digital y la impresa, condujeron a una mejora similar de los procesos lectores de los estudiantes.

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

El aumento en las medidas de comprensión lectora de los estudiantes se puede confirmar por la variación positiva en los resultados de todas las pruebas de la batería PROLEC. Por consiguiente, se corroboran también las afirmaciones de los autores citados en el marco teórico, al verificar que el entrenamiento en estrategias contribuye de forma efectiva a mejorar la comprensión lectora.

En este sentido, también es posible concluir que las dos versiones del curso, la digital y la impresa, produjeron un aumento similar en la comprensión lectora de los estudiantes, así como sus procesos lectores asociados, validando la efectividad del entrenamiento realizado en sus dos versiones.

Los estudiantes de una institución, como la estudiada en este trabajo, que implemente la metodología de Lectura Silenciosa Sostenida pueden beneficiarse de una adecuación en la metodología, al incluir el entrenamiento en estrategias de comprensión como parte de las actividades de lectoescritura. De esta forma, se incrementan los niveles de comprensión en los estudiantes, sin que se vean afectados los otros beneficios de la metodología, tales como la formación del hábito y el gusto por la lectura.

Por otra parte, y de acuerdo con los resultados del análisis, se concluye que no se encontraron evidencias estadísticamente significativas para demostrar que el entrenamiento en medio digital aumente los puntajes en pruebas de comprensión lectora en mayor medida que el entrenamiento mediante guías impresas. Estos resultados reafirman los hallazgos de Clark (2012); constatando que no se encuentran beneficios de aprendizaje de ningún medio específico o combinación de medios. Por cuanto los resultados del aprendizaje estarán más ligados al diseño instruccional y las actividades realizadas, con independencia del formato en el que se entregue la información a los aprendices.

Por consiguiente, es posible afirmar que el entrenamiento realizado por medios digitales no presenta un detrimento en los resultados en comparación con medios más tradicionales, como las guías impresas. Simultáneamente, el medio digital ofrece algunas ventajas como: La eliminación de los costos de impresión o copiado, la facilidad de distribución y la flexibilidad de horarios y lugares de aplicación. Quedando estos últimos supeditados a la disponibilidad de los recursos tecnológicos para la realización del curso en formato digital.

De esta forma, un recurso digital puede ser implementado como reemplazo completo a un recurso impreso tradicional. Heredando, además, las ventajas de los medios digitales. Por tanto, se sugiere aquí, continuar con la elaboración de recursos digitales que, haciendo uso de las nuevas tecnologías, permitan fortalecer los aprendizajes, al tiempo que se aumenta su alcance y, por tanto, la población que puede beneficiarse de estos.

REFERENCIAS

- Alshammary, F., & Alhalafawy, W. (2023). Digital Platforms and the Improvement of Learning Outcomes: Evidence Extracted from Meta-Analysis. *Sustainability*, 15(2), 1305. <https://doi.org/10.3390/SU15021305>
- Arteaga, J. V., & Calao, L. N. (2015). Comprensión de lectura y producción de discurso escrito mediados por TIC, en Educación Media. *3C TIC. Cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC*, 4(4), 244–254. <https://doi.org/10.17993/3CTIC.2015.44.244-254>
- Bates, T. (s/f). *Course Teaching in a Digital Age. Lesson Seven: Pedagogical Differences between Media*. Commonwealth of Learning. Recuperado el 20 de agosto de 2022, de <https://teacherfutures.colvee.org/mod/book/view.php?id=2710>
- Berney, S., & Bétrancourt, M. (2016). Does animation enhance learning? A meta-analysis. *Computers & Education*, 101, 150–167. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2016.06.005>
- Castles, A., Rastle, K., & Nation, K. (2018). Ending the Reading Wars: Reading Acquisition From Novice to Expert: <https://doi.org/10.1177/1529100618772271>, 19(1), 5–51. <https://doi.org/10.1177/1529100618772271>
- Ceballos, E., Castellón, L., Vázquez, J., Gómez, M., & Ramírez, H. (2011). Un acercamiento a la metacognición y la comprensión lectora en estudiantes universitarios de México y Colombia. En *Un acercamiento a la metacognición y la comprensión lectora en estudiantes universitarios de México y Colombia*. Editorial Unimagdalena. <https://doi.org/10.2307/J.CTT1ZK0MHC>
- Cerchiaro, E., Paba, C., & Sánchez, L. (2011). Metacognición y comprensión lectora: una relación posible e intencional. *Duazary: Revista internacional de Ciencias de la Salud*, ISSN 1794-5992, ISSN-e 2389-783X, Vol. 8, Nº. 1, 2011, págs. 99-111, 8(1), 99–111. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4788224&info=resumen&idioma=SPA>

- Chen, X., Breslow, L., & DeBoer, J. (2018). Analyzing productive learning behaviors for students using immediate corrective feedback in a blended learning environment. *Computers & Education, 117*, 59–74. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2017.09.013>
- Clark, R. (2012). *Learning From Media: Arguments, Analysis, and Evidence* (2a ed.). IAP Information Age Publishing.
- Clark, R., & Morrison, G. (2011). *Media and Learning: Definitions and Summary of Research, Do Media Influence the Cost and Access to Instruction?*
<https://education.stateuniversity.com/pages/2211/Media-Learning.html>
- Condemarín, M. (1987). El Programa de Lectura Silenciosa Sostenida. En *Lectura y vida* (2a ed.). Editorial Andrés Bello. http://ftp.e-mineduc.cl/cursosceip/EJE_1/Lectura/C1_U1/condemarin.pdf
- Cuetos, F., Ramos, J. L., & Arribas, D. (2016). *PROLEC-SE-R: Batería de evaluación de los procesos lectores en secundaria y bachillerato - Revisada*. Hogrefe TEA Ediciones.
- Cuetos, F., Rodríguez, B., & Ruano, E. (1996). *PROLEC: batería de evaluación de los procesos lectores de los niños de Educación Primaria*. TEA Ediciones.
- Diccionario de la Lengua Española*. (2013). Editorial Océano.
- Doctorow, M., Wittrock, M. C., & Marks, C. (1978). Generative processes in reading comprehension. *Journal of Educational Psychology, 70*(2), 109–118.
<https://doi.org/10.1037/0022-0663.70.2.109>
- García, F. (2015). *Compresión lectora y producción textual*. Ediciones de la U.
<https://acortar.link/xdDkl6>
- Glass, G., & Hopkins, K. (1996). *Statistical Methods in Education and Psychology* (N. Forsyth, Ed.; 3a ed.). Allyn & Bacon.
- Graham, S., & Hebert, M. (2011). Writing to read: A meta-analysis of the impact of writing and writing instruction on reading. *Harvard Educational Review, 81*(4).
<https://doi.org/10.17763/haer.81.4.t2k0m13756113566>

- Haddock, G., Foad, C., Saul, V., Brown, W., & Thompson, R. (2020). The medium can influence the message: Print-based versus digital reading influences how people process different types of written information. *British Journal of Psychology*, 111(3), 443–459.
<https://doi.org/10.1111/BJOP.12415>
- Hebert, M., Gillespie, A., & Graham, S. (2013). Comparing effects of different writing activities on reading comprehension: A meta-analysis. *Reading and Writing*, 26, 111–138.
<https://doi.org/10.1007/s11145-012-9386-3>
- Hennessy, N. (2020). *The Reading Comprehension Blueprint: Helping Students Make Meaning from Text*. Brookes Publishing.
- Irwin, J. (1986). *Teaching reading comprehension processes*. Prentice Hall.
- Krashen, S. (2004). *The power of reading: insights from the research* (2a ed.). Libraries Unlimited.
- Kucirkova, N. (2018). *How and Why to Read and Create Children's Digital Books: A Guide for Primary Practitioners* (UCL Press). <http://www.jstor.org/stable/j.ctv5j01w1>
- Liu, Z. (2022). Reading in the age of digital distraction. *Journal of Documentation*, 78(6), 1201–1212. <https://doi.org/10.1108/JD-07-2021-0130>
- Llorens, A., Gil, L., Vidal-Abarca, E., Martínez, T., Mañá, A., & Gilabert, R. (2011). Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria (CompLEC). *Psicothema*, 23(4), 808–817.
- Marek, J. (2016, noviembre 13). *What should designers know about the Roboto typeface? | by Jan Marek | Prototypr*. <https://blog.prototypr.io/what-should-designers-know-about-the-roboto-typeface-b98f6b83c57e>
- Mayer, R. (1999). Research-based principles for the design of instructional messages: The case of multimedia explanations. *Document Design*, 1(1), 7–19.
<https://doi.org/10.1075/DD.1.1.02MAY>

- Mayer, R. (2002). Multimedia learning. *Psychology of Learning and Motivation - Advances in Research and Theory*, 41, 85–139. [https://doi.org/10.1016/S0079-7421\(02\)80005-6](https://doi.org/10.1016/S0079-7421(02)80005-6)
- Mayer, R. (2020). *Multimedia learning* (3a ed.). Cambridge University Press.
- Millar, M., & Schrier, T. (2015). Digital or Printed Textbooks: Which do Students Prefer and Why? *Journal of Teaching in Travel and Tourism*, 15(2), 166–185.
<https://doi.org/10.1080/15313220.2015.1026474>
- Navarro, E., Jiménez, E., Rappoport, S., & Thoilliez, B. (2017). Fundamentos de la investigación y la innovación educativa. En *Cytotechnology* (1a ed., Número 2). Universidad Internacional de La Rioja.
- O’Neil, H. F., Chuang, S., & Huang, T. (2010). Instructional System Provided Feedback. *International Encyclopedia of Education*, 226–230. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00312-2>
- Pilgrien, J. (2000). *The SSR handbook : how to organize and manage a sustained silent reading program*. Heinemann.
- Plass, J., Heidig, S., Hayward, E., Homer, B., & Um, E. (2014). Emotional design in multimedia learning: Effects of shape and color on affect and learning. *Learning and Instruction*, 29, 128–140. <https://doi.org/10.1016/J.LEARNINSTRUC.2013.02.006>
- Ponce, H. R., Mayer, R. E., & Lopez, M. J. (2013). A computer-based spatial learning strategy approach that improves reading comprehension and writing. *Educational Technology Research and Development*, 61(5). <https://doi.org/10.1007/s11423-013-9310-9>
- Ramos, J. Luis., & Cuetos, Fernando. (1999). *PROLEC-SE: Evaluación de los procesos lectores en alumnos del tercer ciclo de educación primaria y educación secundaria obligatoria*. TEA Ediciones.
- Rello, L., & Baeza-Yates, R. (2015). How to present more readable text for people with dyslexia. *Universal Access in the Information Society* 2015 16:1, 16(1), 29–49.
<https://doi.org/10.1007/S10209-015-0438-8>

- Rello, L., & Bigham, J. (2017). Good background colors for readers: A study of people with and without dyslexia. *ASSETS 2017 - Proceedings of the 19th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*, 72–80.
<https://doi.org/10.1145/3132525.3132546>
- Richardson, J. T. E. (2022). *The Legibility of Serif and Sans Serif Typefaces*. Springer Nature.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-90984-0>
- Salaghegheh, M., Soleimaninezhad, A., & Ghaemmaghami, M. (2016). Evaluating the Challenges of Materials and Digital Resources at University Libraries in Kerman. *International Journal of Information Science & Management*, 14(1), 39–45. <https://web-p-ebscohost-com.hemeroteca.lasalle.edu.co/ehost/detail/detail?vid=0&sid=3f7f9afc-c2f7-4985-ba0d-903771140fe3%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBIPWlwLHVybCx1aWQmbGFuZz1lcyZzaXRI PWVob3N0LWxpdmU%3d#AN=114709101&db=asn>
- Scarborough, H. (2001). Connecting Early Language and Literacy to Later Reading (Dis)abilities: Evidence, Theory, and Practice. En *Handbook of Early Literacy Research* (Vol. 1, pp. 97–110). Guilford Press. <https://johnbald.typepad.com/files/handbookearlylit.pdf>
- Segal-Drori, O., Korat, O., Shamir, A., & Klein, P. S. (2010). Reading electronic and printed books with and without adult instruction: Effects on emergent reading. *Reading and Writing*, 23(8), 913–930. <https://doi.org/10.1007/S11145-009-9182-X>
- Shangguan, C., Wang, Z., Gong, S., Guo, Y., & Xu, S. (2020). More Attractive or More Interactive? The Effects of Multi-Leveled Emotional Design on Middle School Students' Multimedia Learning. *Frontiers in Psychology*, 10, 1–12.
<https://doi.org/10.3389/FPSYG.2019.03065>
- Snow, C. (2002). *Reading for Understanding: Toward an R&D Program in Reading Comprehension*. https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1465.html

Solé, I., Castells, N., Miras, M., Lordán, E., & Nadal, E. (2019). *Leer, comprender y aprender: propuestas para favorecer el aprendizaje a partir de textos*. Horsori Editorial.

Stobart, G., & Gipps, C. (2010). Alternative Assessment. *International Encyclopedia of Education*, 202–208. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00307-9>

Trelease, J., & Giorgis, C. (2019). *Jim Trelease's Read-Aloud Handbook* (8a ed.). Penguin Books.

Wilkins, A., Smith, K., & Penacchio, O. (2020). The Influence of Typography on Algorithms that Predict the Speed and Comfort of Reading. *Vision 2020, Vol. 4, Page 18, 4(1)*, 18. <https://doi.org/10.3390/VISION4010018>

Wong, R., & Adesope, O. (2020). Meta-Analysis of Emotional Designs in Multimedia Learning: A Replication and Extension Study. *Educational Psychology Review 2020 33:2, 33(2)*, 357–385. <https://doi.org/10.1007/S10648-020-09545-X>

ANEXOS

Anexo 1. Resultados individuales de las pruebas aplicadas

Como lo señalan Glass y Hopkins (1996), en su libro de métodos estadísticos, cuando se tienen dos observaciones para cada individuo se puede calcular la diferencia de estos valores, para obtener un único valor de observación (Glass & Hopkins, 1996, p. 296). Así, para obtener la medida de variación del puntaje, en cada una de las seis pruebas que componen PROLEC, se realizó una resta simple a los resultados individuales de cada evaluado:

$$\text{variación puntual} = \text{postest} - \text{pretest}$$

Adicionalmente, los valores de la prueba de comprensión, CompLEC, se presentan directamente, ya que esta prueba tuvo una única aplicación como postest.

Grupo de control

ID	Grupo	Género	EDAD	Puntajes PROLEC-SE-R																		Pueba CompLEC		
				pretest						postest						variación puntual								
				SL	CS	EG	JG	CE	CN	SL	CS	EG	JG	CE	CN	SL	CS	EG	JG	CE	CN			
01-LAR	Control	M	16	30	41	18	13	7	4	20	39	14	13	4	5	-10	-2	-4	0	-3	1	6		
04-MBC	Control	M	16	39	47	18	12	8	7	41	60	18	14	7	8	2	13	0	2	-1	1	10		
08-JBL	Control	H	15	28	34	14	6	8	7	37	41	18	10	9	7	9	7	4	4	1	0	12		
11-KCA	Control	M	17	41	38	15	16	6	4	41	40	15	16	9	10	0	2	0	0	3	6	17		
16-MGD	Control	H	16	28	22	17	12	10	7	30	26	21	13	10	6	2	4	4	1	0	-1	18		
19-LGG	Control	M	16	17	23	11	7	8	2	18	23	12	7	8	3	1	0	1	0	0	1	7		
21-BMB	Control	H	15	18	23	10	7	2	2	23	38	12	7	4	6	5	15	2	0	2	4	12		
23-JMP	Control	M	14	17	35	16	8	7	7	40	46	21	16	5	6	23	11	5	8	-2	-1	10		
24-HML	Control	M	16	14	36	14	8	4	5	30	59	21	13	9	7	16	23	7	5	5	2	14		
25-ENP	Control	H	15	19	25	14	13	7	5	31	59	20	13	4	3	12	34	6	0	-3	-2	4		
27-CPC	Control	H	16	36	29	16	10	9	6	26	50	21	14	9	7	-10	21	5	4	0	1	14		
30-ASS	Control	M	16	25	28	8	8	7	4	42	66	17	17	5	5	17	38	9	9	-2	1	6		
31-ASQ	Control	H	14	18	17	12	8	5	6	33	40	20	11	10	4	15	23	8	3	5	-2	7		
32-JVT	Control	H	15	24	40	20	15	8	8	33	37	21	15	10	9	9	-3	1	0	2	1	18		
33-BVV	Control	H	15	40	44	21	16	5	4	40	66	23	25	8	4	0	22	2	9	3	0	11		
34-DVR	Control	H	14	15	32	14	10	6	4	38	50	15	18	10	6	23	18	1	8	4	2	14		
				Media	15,4	25,6	32,1	14,9	10,6	6,7	5,1	32,7	46,3	18,1	13,9	7,6	6,0	7,1	14,1	3,2	3,3	0,9	0,9	11,3
				Mediana	15,5	24,5	33,0	14,5	10,0	7,0	5,0	33,0	43,5	19,0	13,5	8,5	6,0	7,0	14,0	3,0	2,5	0,5	1,0	11,5
				Moda	16	28	23	14	8	7	4	41	40	21	13	9	6	-10	23	1	0	0	1	14

Nota: Elaboración propia. Nomenclatura: SL: Selección léxica, CS: Categorización semántica, EG: Estructuras gramaticales I, JG: Juicios de gramaticalidad, CE: Comprensión expositiva, CN: Comprensión narrativa.

Grupo experimental

ID	Grupo	Género	EDAD	Puntajes PROLEC-SE-R																		Pueba CompLEC
				pretest						postest						variación puntual						
				SL	CS	EG	JG	CE	CN	SL	CS	EG	JG	CE	CN	SL	CS	EG	JG	CE	CN	
01-LAR	Control	M	16	30	41	18	13	7	4	20	39	14	13	4	5	-10	-2	-4	0	-3	1	6
04-MBC	Control	M	16	39	47	18	12	8	7	41	60	18	14	7	8	2	13	0	2	-1	1	10
08-JBL	Control	H	15	28	34	14	6	8	7	37	41	18	10	9	7	9	7	4	4	1	0	12
11-KCA	Control	M	17	41	38	15	16	6	4	41	40	15	16	9	10	0	2	0	0	3	6	17
16-MGD	Control	H	16	28	22	17	12	10	7	30	26	21	13	10	6	2	4	4	1	0	-1	18
19-LGG	Control	M	16	17	23	11	7	8	2	18	23	12	7	8	3	1	0	1	0	0	1	7
21-BMB	Control	H	15	18	23	10	7	2	2	23	38	12	7	4	6	5	15	2	0	2	4	12
23-JMP	Control	M	14	17	35	16	8	7	7	40	46	21	16	5	6	23	11	5	8	-2	-1	10
24-HML	Control	M	16	14	36	14	8	4	5	30	59	21	13	9	7	16	23	7	5	5	2	14
25-ENP	Control	H	15	19	25	14	13	7	5	31	59	20	13	4	3	12	34	6	0	-3	-2	4
27-CPC	Control	H	16	36	29	16	10	9	6	26	50	21	14	9	7	-10	21	5	4	0	1	14
30-ASS	Control	M	16	25	28	8	8	7	4	42	66	17	17	5	5	17	38	9	9	-2	1	6
31-ASQ	Control	H	14	18	17	12	8	5	6	33	40	20	11	10	4	15	23	8	3	5	-2	7
32-JVT	Control	H	15	24	40	20	15	8	8	33	37	21	15	10	9	9	-3	1	0	2	1	18
33-BVV	Control	H	15	40	44	21	16	5	4	40	66	23	25	8	4	0	22	2	9	3	0	11
34-DVR	Control	H	14	15	32	14	10	6	4	38	50	15	18	10	6	23	18	1	8	4	2	14
		Media	15,4	25,6	32,1	14,9	10,6	6,7	5,1	32,7	46,3	18,1	13,9	7,6	6,0	7,1	14,1	3,2	3,3	0,9	0,9	11,3
		Mediana	15,5	24,5	33,0	14,5	10,0	7,0	5,0	33,0	43,5	19,0	13,5	8,5	6,0	7,0	14,0	3,0	2,5	0,5	1,0	11,5
		Moda	16	28	23	14	8	7	4	41	40	21	13	9	6	-10	23	1	0	0	1	14

Nota: Elaboración propia. Nomenclatura: SL: Selección léxica, CS: Categorización semántica, EG: Estructuras gramaticales I, JG: Juicios de gramaticalidad, CE: Comprensión expositiva, CN: Comprensión narrativa.

Anexo 2.

Resultados estadísticos detallados de la variación en comprensión lectora evaluados con las pruebas PROLEC

Descriptivos

Grupo			Estadístico	Error Estándar			
Comprensión expositiva	Control	Media	6,69	,50			
		Intervalo de Confianza 95% para la Media	Límite Inferior	5,63			
			Límite Superior	7,75			
		Media recortada al 5%	6,76				
		Mediana	7,00				
		Varianza	3,96				
		Desviación Estándar	1,99				
		Mínimo	2,00				
		Máximo	10,00				
		Intervalo	8,00				
		Intervalo intercuartílico	2,75				
		Asimetría	-,72	,56			
		Curtosis	,81	1,09			
		Experimental		Media	7,59	,33	
				Intervalo de Confianza 95% para la Media	Límite Inferior	6,88	
					Límite Superior	8,29	
				Media recortada al 5%	7,54		
Mediana	7,00						
Varianza	1,88						
Desviación Estándar	1,37						
Mínimo	6,00						
Máximo	10,00						
Intervalo	4,00						
Intervalo intercuartílico	3,00						
Asimetría	,20			,55			
Curtosis	-1,45			1,06			

Descriptivos

Grupo			Estadístico	Error Estándar			
Comprensión narrativa	Control	Media	5,13	,46			
		Intervalo de Confianza 95% para la Media	Límite Inferior	4,15			
			Límite Superior	6,10			
		Media recortada al 5%	5,14				
		Mediana	5,00				
		Varianza	3,32				
		Desviación Estándar	1,82				
		Mínimo	2,00				
		Máximo	8,00				
		Intervalo	6,00				
		Intervalo intercuartílico	3,00				
		Asimetría	-,21	,56			
		Curtosis	-,83	1,09			
		Experimental		Media	5,29	,51	
				Intervalo de Confianza 95% para la Media	Límite Inferior	4,21	
					Límite Superior	6,38	
				Media recortada al 5%	5,33		
Mediana	5,00						
Varianza	4,47						
Desviación Estándar	2,11						
Mínimo	2,00						
Máximo	8,00						
Intervalo	6,00						
Intervalo intercuartílico	4,00						
Asimetría	-,08			,55			
Curtosis	-1,25			1,06			

Anexo 3. Normalidad y similitud de los grupos

Previo al análisis de los resultados del experimento se examina si los dos grupos que participaron tenían una distribución normal y si existían entre ellos diferencias estadísticamente significativas en su comprensión lectora. Esta verificación de normalidad es un requisito para la aplicación de la prueba *t* de Student.

Medidas estadísticas descriptivas de los resultados de las pruebas PROLEC, aplicadas en pretest.

	<i>Grupo</i>	<i>SL</i>	<i>CS</i>	<i>EG</i>	<i>JG</i>	<i>CE</i>	<i>CN</i>
Media	Control	25,56	32,13	14,88	10,56	6,69	5,13
	Experimental	27,47	34,41	14,59	12,00	7,59	5,29
Mediana	Control	24,5	33	14,5	10	7	5
	Experimental	29	35	14	12	7	5
Desviación estándar	Control	9,38	8,72	3,54	3,35	1,99	1,82
	Experimental	7,37	10,48	4,42	4,82	1,37	2,11
Varianza de la muestra	Control	88,00	75,98	12,52	11,20	3,96	3,32
	Experimental	54,39	109,88	19,51	23,25	1,88	4,47
Curtosis	Control	-1,20	-0,95	-0,27	-1,21	0,81	-0,83
	Experimental	-0,65	-0,19	-0,98	1,49	-1,45	-1,25
Coeficiente de asimetría	Control	0,48	0,00	-0,15	0,39	-0,72	-0,21
	Experimental	-0,18	0,21	0,35	0,61	0,20	-0,08
Nivel de confianza (95,0%)	Control	5,00	4,64	1,89	1,78	1,06	0,97
	Experimental	3,79	5,39	2,27	2,48	0,71	1,09

Elaboración propia.

Nomenclatura: SL: Selección léxica, CS: Categorización semántica, EG: Estructuras gramaticales I, JG: Juicios de gramaticalidad, CE: Comprensión expositiva, CN: Comprensión narrativa.

Asimetría

Para los dos grupos, control y experimenta, los Coeficientes de asimetría en las seis pruebas aplicadas como pretest son cercanos a cero o inferiores a 1, lo que es coherente con una distribución normal.

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

Esta es una prueba específica para verificar normalidad en los datos de una variable, sus resultados para las pruebas de comprensión aplicadas como pretest, calculados con PSPP, son los siguientes:

Prueba Kolmogorov_Smirnov para una muestra

		Comprensión expositiva	Comprensión narrativa
N		33	33
Parámetros Normal	Media	7,15	5,21
	Desviación Estándar	1,73	1,95
Diferencias Más Extremas	Absoluto	,13	,15
	Positivo	,11	,13
	Negativo	-,13	-,15
Z de Kolmogorov-Smirnov		,76	,88
Sig. Asint. (2-colas)		,612	,415

Según estos resultados, es posible asumir una distribución normal inicial en el grupo completo de alumnos que participaron en el estudio, ya que los niveles de Significación son superiores a 0,05 para la Comprensión expositiva [$p = 0,612$] y para la Comprensión narrativa [$p = 0,415$]; y las Diferencias absolutas son de 0,1 y 0,15, respectivamente.

Prueba de Shapiro-Wilk

Esta es otra prueba de normalidad, particularmente útil en muestras inferiores a 50. Los resultados calculados por PSPP, para la variable de comprensión expositiva medida en el pretest, son los siguientes:

Resumen del proceso de casos

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
Comprensión expositiva	33	100,0%	0	,0%	33	100,0%

Contraste de Normalidad

	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	df	Sign.
Comprensión expositiva	,94	33	,06

Aunque aquí el valor de Significancia es bajo [$p=0,06$], éste se mantiene por encima de 0,05, lo cual permite aceptar la normalidad de la muestra, de acuerdo con esta prueba.

Anexo 4. Prueba *t* de Student

Se recuerda aquí las hipótesis de contraste planteadas al inicio de la investigación:

H₀: No se producen variaciones estadísticamente significativas en las pruebas de comprensión lectora del grupo experimental en contraste con el grupo de control.

H₁: Se producen variaciones estadísticamente significativas en las pruebas de comprensión lectora del grupo experimental en contraste con el grupo de control.

Se inicia el análisis aplicando la prueba *t* de Student a las tres medidas de comprensión lectora. Y se obtienen los siguientes resultados.

Variación en la Comprensión Expositiva CE		
No.	Control	Experimental
1	-3	-1
2	-1	1
3	1	1
4	3	1
5	0	0
6	0	0
7	2	-1
8	-2	-2
9	5	0
10	-3	3
11	0	1
12	-2	1
13	5	3
14	2	1
15	3	1
16	4	3
17		-1

Prueba *t* para la variación en la Comprensión Expositiva, CE

	<i>Control</i>	<i>Experimental</i>
Media	0,875	0,647
Varianza	7,183	2,118
Observaciones	16	17
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	23	
Estadístico <i>t</i>	0,301	
P(T<=t) una cola	0,383	
Valor crítico de <i>t</i> (una cola)	1,714	
P(T<=t) dos colas	0,766	
Valor crítico de <i>t</i> (dos colas)	2,069	

Variación en la Comprensión Narrativa		
No.	Control	Experimental
1	1	0
2	1	2
3	0	1
4	6	4
5	-1	0
6	1	0
7	4	1
8	-1	-1
9	2	1
10	-2	5
11	1	-1
12	1	-2
13	-2	-3
14	1	1
15	0	1
16	2	-1
17		-1

Prueba t para la variación en la Comprensión Narrativa, CN

	Control	Experimental
Media	0,875	0,412
Varianza	4,25	4,007
Observaciones	16	17
Varianza agrupada	4,12476	
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	31	
Estadístico t	0,655	
P(T<=t) una cola	0,259	
Valor crítico de t (una cola)	1,696	
P(T<=t) dos colas	0,517	
Valor crítico de t (dos colas)	2,040	

Resultados CompLEC		
No.	Control	Experimental
1	6	3
2	10	11
3	12	8
4	17	17
5	18	12
6	7	18
7	12	13
8	10	10
9	14	16
10	4	15
11	14	14
12	6	11
13	7	14
14	18	11
15	11	10
16	14	14
17		9

Prueba t para los resultados de la prueba CompLEC

	Control	Experimental
Media	11,25	12,118
Varianza	19,6667	13,485
Observaciones	16	17
Varianza agrupada	16,4763	
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	31	
Estadístico t	-0,614	
P(T<=t) una cola	0,272	
Valor crítico de t (una cola)	1,696	
P(T<=t) dos colas	0,544	
Valor crítico de t (dos colas)	2,040	

Así, se verifica que en las tres pruebas los valores del estadístico t se encuentran dentro del intervalo definido por el valor crítico de t, por tanto, se acepta la hipótesis nula, H_0 .

Resultados de la prueba *t* de Student, calculados mediante el programa PSPP.

Prueba para muestras independientes

		Prueba de Levene para la igualdad de varianzas		Contraste T para Igualdad de Medias						
		F	Sign.	t	df	Sign. (2-colas)	Diferencia Media	Err.Est. de la Diferencia	Intervalo de confianza de la diferencia 95%	
									Inferior	Superior
Variación en comprensión expositiva	Se asume igualdad de varianzas	8,29	,007	,31	31,00	,762	,23	,74	-1,29	1,75
	Igualdad de varianzas no asumida			,30	22,83	,766	,23	,76	-1,34	1,80
Variación en comprensión narrativa	Se asume igualdad de varianzas	,03	,854	,65	31,00	,517	,46	,71	-,98	1,91
	Igualdad de varianzas no asumida			,65	30,74	,518	,46	,71	-,98	1,91
Puntaje en test CompLEC	Se asume igualdad de varianzas	,98	,329	-,61	31,00	,544	-,87	1,41	-3,75	2,02
	Igualdad de varianzas no asumida			-,61	29,20	,547	-,87	1,42	-3,78	2,04

Nota: Los resultados de la prueba de Levene determinan que no es posible asumir igualdad de varianzas en las medidas de “Variación en comprensión expositiva” ya que el p-value (Sign.) es inferior a 0,007 (inferior a 0,05). Para todas las demás medidas se asume igualdad de varianzas.

De acuerdo con los resultados del *t* de Student, calculado con PSPP, también se confirma que los valores *t* se encuentran dentro del intervalo de confianza definido.

Anexo 5. Medidas de correlación de Pearson

Al contrastar la correlación entre las medidas de comprensión lectora y la pertenencia a uno de los dos grupos, se obtienen bajos valores (menores de 0,5) para el coeficiente de correlación de Pearson. Como se detalla en la siguiente tabla.

Cálculo de correlación de Pearson entre: la pertenencia a un Grupo y las medidas de Comprensión Lectora.

		Correlaciones			
		Grupo	Variación en comprensión expositiva	Variación en comprensión narrativa	Puntaje en test CompLEC
Grupo	Correlación de Pearson	1,000	-,055	-,117	,110
	Sign. (2-colas)		,762	,517	,544
	N	33	33	33	33

Se observa en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** que las tres medidas presentan valores muy bajos al correlacionarlos con la pertenencia a uno de los dos grupos. [-0,055], [-0,117] y [0,110]. Desde estos resultados, es posible descartar la posibilidad de una relación entre los puntajes obtenidos y la pertinencia a un grupo en particular.

Anexo 6.
Contenidos del curso

No.	Temas abordados en cada actividad
1	Introducción a la interfaz y uso del diccionario.
2	Conocimientos previos.
3	Sustantivos propios. Identificación de personajes en una narración.
4	Conciencia léxica. Identificación de palabras raras o desconocidas.
5	Los adjetivos.
6	Los verbos.
7	Las oraciones.
8	Oraciones simples.
9	Oraciones compuestas.
10	Oraciones coordinadas.
11	Ejercicio de práctica.
12	Signos de puntuación.
13	Representación mental de un texto.
14	Inferencias básicas.
15	Conciencia semántica 1.
16	Elaboración de resúmenes. Método gráfico.
17	Conciencia semántica 2.
18	Elaboración de resúmenes escritos 1.
19	Elaboración de resúmenes escritos 2.
20	Inferencias 1.
21	Inferencias 2.
22	Ejercicio de práctica.
23	Elaboración de esquemas 1.
24	Elaboración de esquemas 2.
25	Ejercicio de práctica.